

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana- Fandrosoana

-Ecole Nationale d'Administration de Madagascar-

**MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES
EN VUE DE L'OBTENTION DU
DIPLOME DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION**

CYCLE : EXPERTISE

SPECIALISATION : DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES

**PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ
DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE A MADAGASCAR**

Présenté par :

RAJAONARISON Tahina Harilala

PRÉSIDENT DU JURY : Monsieur RAKOTONIRINA Gervais

EXAMINATEUR : Monsieur RANDRIAMAROJAONA Jean

RAPPORTEUR : Madame Eulalie Y. BODOSOA

PROMOTION : MAHATSANGY

2024 - 2025

-Ecole Nationale d'Administration de Madagascar-

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

**En vue de l'obtention du Diplôme de Hautes Études en Administration de
l'École Nationale d'Administration de Madagascar**

CYCLE : EXPERTISE

SPECIALISATION : Diplomatie et Relations Internationales

**PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ
DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE
A MADAGASCAR**

Présenté par :

RAJAONARISON Tahina Harilala

Encadreur Professionnelle :	Madame Eulalie Y. BODOSOA
Titre, Fonction.	Ancien membre du personnel diplomatique de la Représentation Permanente de Madagascar à Genève, Présidente de l'ONG « Tend-Moi Ta Main »
Encadreur Pédagogique :	Madame ANONA Marie Agnès
Titre, Fonction.	Enseignant Formateur et Directeur Général de l'ENAM

Promotion : MAHATSANGY

2024 - 2025

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire consacré à la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique de Madagascar.

Nos sincères remerciements vont tout d'abord à nos encadreurs : Madame ANONA Marie Agnès, Directeur Général de l'ENAM et encadreur pédagogique, Madame RANDRIAMBOLOLONA Andoniaina Julie, le Directeur de la Formation Continue à l'ENAM, ainsi que Madame BODOSOA Eulalie Y., encadreur professionnel. Leur accompagnement bienveillant, leurs conseils éclairés et leur disponibilité constante ont été des atouts majeurs tout au long de cette recherche. Leur soutien nous a permis de surmonter les défis rencontrés et de mener à bien ce projet.

Nous exprimons également notre reconnaissance aux experts et praticiens qui ont généreusement partagé leurs connaissances et leurs expériences. Leurs contributions précieuses ont enrichi notre réflexion et nourri l'élaboration de nos conclusions.

Nos camarades de promotion méritent aussi notre gratitude pour leur soutien moral et leurs échanges constructifs. Leur esprit de collaboration a été un véritable moteur durant cette période exigeante.

Un remerciement particulier s'adresse à nos familles, dont l'amour et la confiance inébranlables nous ont donné la force nécessaire pour mener à bien ce projet. Leur présence à nos côtés a été une source inestimable de motivation.

Enfin, nous dédions ce mémoire à toutes les femmes engagées dans le domaine de la diplomatie économique. Leur courage et leur détermination représentent une inspiration pour les générations à venir.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Interprétations basées sur le genre	16
Tableau 2 : Matrice de cadre logique du projet	82
Tableau 3 : Chronogramme de réalisation du projet.....	87
Tableau 4 : Budgétisation du projet.....	88

LISTE DES FIGURES

Figure 1 Barrières qui empêchent l'accès des filles à la scolarisation à Madagascar	45
Figure 2: Défis structurels affectant les résultats en matière de genre à Madagascar	53

GLOSSAIRE

1. **Diplomatie économique** : ensemble des actions et stratégies mises en œuvre par un État pour promouvoir ses intérêts économiques à l'étranger, y compris la négociation d'accords commerciaux, la promotion des investissements et l'attraction de partenaires économiques.
2. **Leadership féminin** : capacité des femmes à exercer des fonctions de leadership et à influencer les décisions dans divers domaines, notamment en politique, en économie et dans les affaires.
3. **Genre** : concept qui désigne les rôles, comportements et attentes associés à être un homme ou une femme dans une société donnée. Il englobe les normes sociales et culturelles qui influencent les relations entre les sexes.
4. **Égalité des sexes** : notion selon laquelle les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes droits, opportunités et responsabilités dans tous les domaines de la vie, y compris dans le domaine économique et politique.
5. **Femmes leaders** : femmes qui occupent des postes de direction ou d'influence, que ce soit dans le secteur public, privé ou associatif, et qui jouent un rôle actif dans la prise de décision.
6. **Empowerment des femmes** : processus par lequel les femmes acquièrent les moyens et la confiance nécessaires pour prendre des décisions, revendiquer leurs droits et participer pleinement à la vie économique, sociale et politique.
7. **Accords commerciaux** : contrats entre deux ou plusieurs parties, souvent des pays, qui définissent les conditions d'échanges de biens et de services. Ces accords peuvent être bilatéraux ou multilatéraux.
8. **Investissement direct étranger (IDE)** : investissement réalisé par une entreprise ou un individu dans un pays étranger, généralement pour acquérir une participation significative dans une entreprise locale ou pour établir une nouvelle entreprise.
9. **Barrières à l'entrée** : obstacles qui rendent difficile pour les nouveaux acteurs d'entrer sur un marché. Cela peut inclure des coûts élevés, des réglementations restrictives ou des préjugés de genre.
10. **Réseautage** : établissement et le développement de relations professionnelles qui peuvent faciliter des opportunités d'affaires, des collaborations et un soutien mutuel entre individus ou organisations.

LISTE DES ABREVIATIONS

FFOM : Forces, Faiblesses, opportunités, Menaces

FMI : Fonds Monétaire International

IDE : Investissement Direct Étranger

IDH : Indice de Développement Humain

IED : Investissement Étranger Direct

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PIB : Produit Intérieur Brut

PME : Petite et Moyenne Entreprise

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

SSR : Santé Sexuelle Reproductive

UE : Union Européenne

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

VBG : Violence Basée sur le Genre

WIIN : Women Investment and Innovation Network

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
PARTIE I. DESCRIPTION DU CADRE ET ANALYSE PRELIMINAIRE	4
CHAPITRE 1. CADRE CONCEPTUEL, THEORIQUE ET HISTORIQUE DU LEADERSHIP FEMININ	5
Section 1. Cadre conceptuel et théorique	5
Section 2. Historiques du leadership féminin et de la diplomatie économique	13
CHAPITRE 2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET PLACE DES FEMMES DANS L'ECONOMIE DE MADAGASCAR	23
Section 1. Contexte socioéconomique de Madagascar et rôles de la diplomatie économique	23
Section 2. Place des femmes dans l'économie	35
PARTIE II. ANALYSE-DIAGNOSTIC DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE	39
CHAPITRE 1. DIAGNOSTIC INTERNE DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE	40
Section 1. Forces du leadership féminin dans la diplomatie économique	40
Section 2. Faiblesses du leadership	44
CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC EXTERNES ET CONSEQUENCES DE LA SOUS-REPRESENTATION DES FEMMES	59
Section 1. Diagnostic externe	59
Section 2. Conséquences socio-économiques et politiques	64
PARTIE III. PERSPECTIVES D'EVOLUTION ET PROJET DE PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE	72
CHAPITRE 1. PERSPECTIVES D'EVOLUTION	73
Section 1. Suggestions	73
Section 2. Actions spécifiques pour renforcer le leadership féminin en diplomatie économique	75
CHAPITRE 2. PROJET DE PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE	78
Section 1. Identification du projet	78
Section 2. Plan de mise en œuvre du projet	82
CONCLUSION	91

RESUME

Ce mémoire examine les obstacles qui freinent la participation des femmes aux postes de leadership en diplomatie économique à Madagascar et propose des solutions concrètes pour y remédier. Bien que la diplomatie économique soit cruciale pour promouvoir les intérêts nationaux et intégrer les économies locales au marché mondial, les femmes restent sous-représentées dans ce secteur stratégique. Les défis incluent des politiques de recrutement non inclusives, le manque de dispositifs de parité, les déficiences en formation spécialisée et les stéréotypes de genre persistants. Ces barrières sont aggravées par des responsabilités familiales déséquilibrées, des attentes sociales traditionnelles et l'absence de réseaux de soutien et de mentorat. La promotion du leadership féminin constitue toutefois un levier essentiel pour le développement économique durable, en offrant des perspectives innovantes et inclusives. Une meilleure représentation des femmes permettrait à Madagascar d'améliorer ses performances économiques et diplomatiques, tout en renforçant sa compétitivité et sa capacité à attirer des investissements. Pour relever ces défis, le mémoire recommande des stratégies telles que des programmes de formation ciblée, des politiques de nomination inclusives, la création de plateformes de mentorat et des campagnes de sensibilisation visant à déconstruire les stéréotypes. En valorisant les compétences des femmes, le pays pourrait enrichir ses relations économiques internationales et dynamiser son développement à long terme.

Mots clés : Leadership féminin, participation, promotion, diplomatie économique, égalité des genres, développement durable.

ABSTRACT

This thesis examines the barriers hindering women's participation in leadership positions in economic diplomacy in Madagascar and proposes concrete solutions to address them. Although economic diplomacy is crucial for promoting national interests and integrating local economies into the global market, women remain underrepresented in this strategic sector. The challenges include non-inclusive recruitment policies, a lack of mechanisms for gender parity, deficiencies in specialized training, and persistent gender stereotypes. These obstacles are compounded by disproportionate family responsibilities, traditional societal expectations, and the absence of support networks and mentorship opportunities. However, promoting women's leadership is a key driver for sustainable economic development, offering innovative and inclusive perspectives. Greater representation of women would enable Madagascar to improve its economic and diplomatic performance while enhancing its competitiveness and capacity to attract investments. To overcome these challenges, the thesis recommends strategies such as targeted training programs, inclusive nomination policies, the creation of mentorship platforms, and awareness campaigns to break down cultural stereotypes. By leveraging women's skills, the country could enrich its international economic relations and drive long-term development.

Keywords: Women's leadership, participation, promotion, economic diplomacy, gender equality, sustainable development.

INTRODUCTION

Dans un monde en perpétuelle évolution économique et politique, la diplomatie économique émerge comme un levier stratégique essentiel pour les Nations cherchant à promouvoir leurs intérêts nationaux à l'échelle internationale. A Madagascar, une île nation riche en ressources naturelles et culturelles, la dynamique de la diplomatie économique revêt une importance cruciale pour stimuler le développement durable et intégrer pleinement l'économie mondiale. Cependant, malgré les progrès significatifs observés ces dernières années, il subsiste un défi majeur : la sous-représentation des femmes dans les sphères décisionnelles de la diplomatie économique.

Sur le plan politique, Madagascar a pris des mesures pour favoriser une représentation plus équitable des femmes dans divers secteurs, y compris la diplomatie. Cela peut inclure l'adoption de politiques de quota ou d'initiatives incitatives visant à augmenter le nombre de femmes nommées à des postes diplomatiques importants. De cette manière, les femmes peuvent jouer un rôle actif dans la promotion des intérêts économiques nationaux à l'échelle internationale, tout en apportant une perspective nouvelle et diversifiée aux discussions diplomatiques. En augmentant le nombre de femmes occupant des postes clés en diplomatie économique, Madagascar cherche à enrichir les discussions diplomatiques avec une diversité de perspectives. Cela permet non seulement de renforcer la voix des femmes dans la promotion des intérêts économiques nationaux à l'échelle mondiale, mais aussi de contribuer à une représentation plus inclusive et égalitaire au sein des institutions diplomatiques du pays. Bien que des défis persistent, Madagascar progresse dans la promotion du leadership féminin en diplomatie économique à travers des programmes et des politiques qui visent à surmonter les obstacles traditionnels et à créer un environnement plus inclusif et égalitaire pour les femmes dans ce domaine stratégique. Ces efforts sont essentiels pour réaliser un développement économique durable et équitable, en exploitant pleinement le potentiel des talents féminins dans la diplomatie économique.

Le leadership féminin et la diplomatie économique apparaissent donc comme des leviers essentiels pour surmonter ces obstacles et promouvoir un développement inclusif. Cependant, l'implication des femmes dans ce domaine demeure limitée, malgré leur potentiel novateur. Ce mémoire explore ainsi les stratégies et les initiatives des organisations féminines à Madagascar visant à intégrer et renforcer le leadership féminin dans la diplomatie économique. Cette étude repose sur plusieurs justifications essentielles. Tout

d'abord, les femmes et les enfants constituent une portion significative de la population malgache. Ensuite, l'inclusion du leadership féminin dans la diplomatie économique apporte de nouvelles perspectives et des approches novatrices, contribuant à des solutions plus efficaces et durables. Et les organisations locales de femmes jouent un rôle crucial dans l'expansion diplomatique et la croissance économique. L'examen de leurs stratégies permet d'identifier les meilleures pratiques et de recommander des améliorations pertinentes.

Ce choix thématique présente plusieurs avantages. En renforçant les capacités locales, il permet d'identifier les besoins en formation et en soutien des organisations féminines tout en favorisant l'égalité des sexes. De plus, l'augmentation de la participation des femmes dans la diplomatie économique peut avoir un impact positif sur la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des communautés. La diversité dans le leadership et les approches diplomatiques peuvent conduire à des solutions plus innovantes et mieux adaptées aux défis économiques et sociaux contemporains.

La sous-représentation significative des femmes dans les postes de leadership en diplomatie économique à Madagascar peut s'expliquer par plusieurs facteurs tels que les barrières socio-culturelles et les stéréotypes de genre limitant l'accès des femmes aux sphères de pouvoir et de décision ; la domination des hommes dans les structures institutionnelles et les réseaux informels ; les politiques et les pratiques de recrutement et de promotion peuvent ne pas être inclusives aux femmes ainsi que les défis liés à l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle y compris les responsabilités familiales disproportionnées. D'où la question principale de recherche suivante : « *Quels sont les facteurs institutionnels, éducatifs, culturels et sociaux qui limitent la participation des femmes aux postes de leadership en diplomatie économique à Madagascar, et quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour surmonter ces obstacles ?* » L'objectif global de cette étude consiste alors à analyser et comprendre les barrières qui limitent la participation des femmes aux postes de leadership en diplomatie économique à Madagascar, afin de proposer des stratégies concrètes pour améliorer leur représentation et leur influence dans ce domaine. Pour l'atteindre, la réalisation des objectifs spécifiques suivants s'avère indispensable :

- Identifier et analyser les facteurs institutionnels, éducatifs, culturels et sociaux qui contribuent à la sous-représentation des femmes dans les postes de leadership en diplomatie économique à Madagascar.
- Évaluer les politiques actuelles de recrutement et de promotion, en mettant en lumière les pratiques discriminatoires ou les biais qui peuvent limiter l'accès des femmes aux postes de pouvoir.
- Examiner les stéréotypes de genre et les barrières socioculturelles qui influencent la perception et l'acceptation des femmes dans les rôles de leadership.
- Proposer des recommandations et des stratégies pour renforcer la participation des femmes à travers des actions concrètes telles que des programmes de mentorat, des politiques inclusives et la sensibilisation aux stéréotypes de genre.

L'hypothèse avancée est que la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique non seulement améliorerait la représentation des femmes dans ce domaine stratégique, mais jouerait également un rôle clé dans le développement économique durable de Madagascar en apportant des perspectives diversifiées et inclusives dans la gestion des relations économiques internationales.

Dans le cadre de la réalisation de cette étude, notre méthodologie d'approche est axée sur l'exploitation des documents relatifs au leadership et la diplomatie économique, l'entretien motivationnel auprès des responsables des différentes entités publiques et privées, la recherche sur des sites internet ainsi que l'exploitation des outils d'analyse étudiée à l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar comme le Diagnostic organisationnel, l'Analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces), l'analyse PESTEL (Politique, Economique, Social, Technologique, Ecologique et Légal), la matrice de cadre logique, le chronogramme de Gantt et la budgétisation. Pour ce faire, nous mettrons en relief dans la première partie de cette étude la description du cadre et analyse préliminaire. Dans la deuxième partie, nous ferons une analyse-diagnostic du leadership féminin dans la diplomatie économique ; et la dernière partie évoquera les perspectives d'évolution et recommandations ainsi que le projet de promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar.

PARTIE I. DESCRIPTION DU CADRE ET ANALYSE PRELIMINAIRE

La première partie de ce mémoire définit et analyse le cadre conceptuel, théorique et historique du leadership féminin et de la diplomatie économique à Madagascar. Elle établit une base solide pour appréhender les interactions entre ces notions clés dans le contexte Malagasy, en explorant les principaux facteurs qui influencent la participation des femmes dans ce domaine stratégique. En adoptant une approche multidimensionnelle, elle met en évidence les enjeux socio-économiques et institutionnels, tout en identifiant les leviers permettant de promouvoir un leadership féminin inclusif et efficace.

CHAPITRE 1. CADRE CONCEPTUEL, THEORIQUE ET HISTORIQUE DU LEADERSHIP FEMININ

Un cadre conceptuel définit les concepts et les relations clés spécifiques à une étude particulière, tandis qu'un cadre théorique s'appuie sur des théories existantes pour expliquer et interpréter les résultats de la recherche. Ensemble, ces cadres aident les chercheurs à structurer leur analyse et à contextualiser leurs conclusions dans le domaine d'étude choisi. Dans ce premier chapitre, nous mettrons en relief dans un premier temps les définitions des concepts-clés. Ensuite, dans un second et dernier paragraphe, nous mettrons en exergue les théories et les modèles pertinents pour l'étude.

Section 1. Cadre conceptuel et théorique

Cette section explore les fondements conceptuels et théoriques nécessaires à la compréhension du leadership féminin et de la diplomatie économique. Elle vise à clarifier les définitions essentielles, les théories sous-jacentes et les modèles pertinents qui serviront de base à l'analyse de la problématique. En s'appuyant sur une revue critique des concepts clés, cette partie établit les relations entre les notions de genre, de leadership et de diplomatie dans un cadre économique international. Ce travail prépare ainsi le terrain pour des réflexions approfondies et une analyse contextualisée de la situation malgache.

Paragraphe 1. Définitions des concepts clés : leadership féminin, diplomatie économique

Avant d'aborder l'analyse approfondie du leadership féminin et de la diplomatie économique, il est essentiel de clarifier ces concepts clés. Une compréhension précise de leurs définitions permettra d'établir un cadre de réflexion solide pour évaluer leur rôle dans le contexte malgache.

1.1.1 Leadership féminin

Une définition largement acceptée du leadership est celle où un individu influence et inspire un groupe d'individus ou une organisation pour atteindre un objectif commun¹. Ainsi, une personne occupant un poste de leadership, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme,

¹ https://polesports.hec.ca/wp-content/uploads/2022/02/RapportRecherche_LeadershipFeminin_PoleSports.pdf ; Eagly et Carli, 2007a, Northouse, 2018

exerce une influence au sein d'une organisation. Dans le contexte organisationnel, les termes « manager », « gestionnaire », « cadre » ou « leader » sont souvent utilisés de manière interchangeable, bien qu'ils revêtent des significations différentes.

Il n'a été que dans les années 1970 que les chercheurs ont commencé à explorer le lien entre genre et leadership, initialement en se demandant si les femmes pouvaient occuper des postes de leadership. Aujourd'hui, il est admis qu'elles peuvent non seulement assumer des rôles de leadership, mais qu'elles sont aussi efficaces que les hommes (Eagly et coll., 1995 ; Northouse, 2018).

Pendant longtemps, le leadership a été perçu comme un attribut masculin dominant. Nous sommes conscients que les femmes sont en minorité dans les postes de direction, et celles qui y parviennent doivent parfois composer avec des stéréotypes profondément enracinés. Il est crucial que les femmes s'affirment davantage et renforcent leur leadership. C'est ainsi que la notion de leadership féminin prend de l'ampleur ces derniers temps. Il est devenu un sujet central de recherche en sciences de gestion, mettant en lumière l'impact significatif du leadership développé par les femmes.

Quand on évoque le leadership, on parle de la capacité à inspirer la confiance, à guider les autres et à les influencer pour atteindre des objectifs spécifiques. Le leadership dépasse les simples niveaux hiérarchiques et se manifeste souvent à travers des figures charismatiques qui possèdent un haut niveau d'intelligence émotionnelle, une compétence particulièrement recherchée par les recruteurs, ainsi qu'une forte confiance en elles-mêmes. Historiquement associé à des figures masculines, ce modèle exclusif a récemment été remis en question par une réalité plus diversifiée. Le leadership féminin, bien que présent depuis un certain temps, est aujourd'hui mieux reconnu et valorisé. Des femmes occupent désormais des postes de pouvoir et d'influence, inspirant autant que leurs homologues masculins.²

1.1.2 Diplomatie économique

La diplomatie économique est une branche de la diplomatie qui se concentre sur la promotion des intérêts économiques d'un pays à l'étranger³. Elle vise à renforcer les relations

² <https://www.simundia.com/blog/le-leadership-au-feminin>

³ <https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/politique-etrangere/expansion-economique/11-diplomatie-economique>

économiques et commerciales internationales pour favoriser la croissance économique et le développement.

1.1.2.1 Promotion du commerce international

Les diplomates économiques jouent un rôle central dans la facilitation des échanges commerciaux en travaillant à la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires qui entravent le commerce international. Ils s'engagent activement dans la négociation d'accords commerciaux et apportent un soutien stratégique aux entreprises nationales pour renforcer leur compétitivité et favoriser leurs activités d'exportation sur les marchés étrangers.

1.1.2.2 Attractivité des investissements

Ils travaillent à attirer les investissements étrangers directs en mettant en avant les avantages économiques et les opportunités d'investissement dans leur pays. Cela peut inclure la participation à des foires commerciales, des missions économiques et des forums d'affaires internationaux.

1.1.2.3 Diplomatie financière

La diplomatie économique comprend la gestion des relations financières internationales afin de renforcer la coopération en matière de finances publiques et d'assurer la stabilité économique. Elle implique également la négociation de prêts et de mécanismes de soutien financier, tout en promouvant les institutions financières nationales pour accroître leur visibilité et leur influence sur la scène internationale.

1.1.2.4 Protection des intérêts économiques nationaux

Les diplomates économiques jouent un rôle crucial dans la défense des intérêts économiques nationaux en œuvrant pour un accès équitable aux marchés étrangers. Ils s'engagent également dans la protection de la propriété intellectuelle des entreprises nationales et interviennent activement pour contrer les pratiques commerciales déloyales susceptibles de nuire à la compétitivité économique du pays.

1.1.2.5 Diplomatie sectorielle

Parfois, la diplomatie économique se concentre sur des secteurs spécifiques tels que l'industrie, l'agriculture, la technologie ou l'énergie, en promouvant des partenariats et des initiatives internationales dans ces domaines.

En résumé, la diplomatie économique vise à utiliser la diplomatie traditionnelle pour renforcer les relations économiques internationales, promouvoir la croissance économique nationale et maximiser les avantages pour les entreprises et les citoyens d'un pays donné sur la scène mondiale.

Paragraphe 2. Théories et modèles pertinents pour l'étude

Pour étudier la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar, plusieurs théories et modèles peuvent être pertinents. En effet, ils sont traités successivement dans les paragraphes composants cette section.

1.2.1 Théories de la socialisation organisationnelle, du leadership transformationnel et de l'intersectionnalité

L'étude du leadership féminin dans la diplomatie économique nécessite une approche théorique diversifiée pour mieux comprendre les dynamiques en jeu. Les théories présentées ici offrent des cadres d'analyse permettant d'identifier les facteurs structurels et socioculturels qui influencent la promotion des femmes dans ce domaine

1.2.1.1 Théorie de la socialisation organisationnelle

Cette théorie explore comment les organisations influencent les attitudes, les comportements et les perceptions des individus, y compris en matière de leadership féminin. Elle pourrait aider à comprendre comment les normes et les cultures organisationnelles à Madagascar favorisent ou entravent la promotion des femmes dans la diplomatie économique. Selon cette théorie, les femmes qui aspirent à des postes de leadership dans la diplomatie économique à Madagascar peuvent subir un processus de socialisation organisationnelle qui les incite à adopter les valeurs, les comportements et les attentes prévalant au sein de ces organisations. Cela inclut non seulement la conformité aux normes professionnelles et aux pratiques diplomatiques établies, mais aussi l'adaptation aux cultures organisationnelles souvent influencées par des perspectives masculines dominantes. Ce

processus de socialisation peut influencer les opportunités et les défis auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles cherchent à gravir les échelons hiérarchiques dans la diplomatie économique. Il peut également jouer un rôle dans la manière dont elles perçoivent leur propre capacité à assumer des rôles de leadership et à influencer les politiques économiques nationales et internationales.

Ainsi, la théorie de la socialisation organisationnelle offre un cadre pour comprendre comment les femmes naviguent dans les structures institutionnelles et les cultures organisationnelles spécifiques à la diplomatie économique, tout en explorant les implications de ces processus sur la promotion du leadership féminin dans ce domaine⁴.

1.2.1.2 Théorie du leadership transformationnel

Cette théorie met l'accent sur le rôle du leadership dans l'inspiration et la motivation des équipes⁵. Elle pourrait être utile pour examiner comment le leadership féminin dans la diplomatie économique peut apporter des changements significatifs et positifs au niveau des politiques et des pratiques économiques à Madagascar.

Une femme leader dans la diplomatie économique à Madagascar pourrait introduire des politiques innovantes pour encourager les investissements étrangers tout en soutenant le développement local. Par exemple, elle pourrait proposer des incitations fiscales spécifiques aux secteurs clés de l'économie malgache, favorisant ainsi la croissance économique et la création d'emplois.

Une femme occupant un poste de leadership pourrait mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer la transparence et la responsabilité dans les processus économiques. Par exemple, elle pourrait promouvoir la mise en place de plateformes de transparence budgétaire qui permettent au public de suivre l'allocation et l'utilisation des ressources publiques.

Un leader féminin pourrait introduire des programmes visant à renforcer l'inclusion économique des femmes et des groupes marginalisés à Madagascar. Par exemple, elle pourrait collaborer avec des organisations locales pour développer des programmes de

⁴ <https://www.cairn.info/revue-rimhe-2012-4-page-57.htm>

⁵ <https://drh.ma/quest-ce-que-la-theorie-du-leadership-transformationnel/>

formation entrepreneuriale et d'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs, favorisant ainsi une croissance économique plus inclusive.

Ces exemples montrent comment le leadership transformationnel des femmes dans la diplomatie économique à Madagascar peut non seulement influencer les politiques et les pratiques économiques, mais aussi stimuler des changements positifs qui bénéficient à l'ensemble de la société. En inspirant et en motivant leurs équipes et partenaires, les leaders féminins peuvent jouer un rôle crucial dans la transformation des perspectives économiques et sociales du pays.

1.2.1.3 Théorie de l'intersectionnalité

Cette approche examine comment les différentes identités sociales (comme le genre, la classe sociale, l'ethnie, etc.) interagissent et affectent les opportunités et les défis auxquels font face les femmes⁶. En l'appliquant, on peut analyser comment les facteurs intersectionnels influencent la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar.

Une femme appartenant à une communauté minoritaire à Madagascar pourrait faire face à des défis supplémentaires en raison des normes culturelles et des attentes sociales spécifiques à son groupe ethnique. Par exemple, certaines communautés peuvent avoir des traditions qui limitent la participation des femmes dans les sphères publiques et professionnelles, ce qui pourrait entraver leur accès aux postes de leadership dans la diplomatie économique.

Les femmes issues de milieux socio-économiques défavorisés à Madagascar pourraient avoir moins d'accès aux ressources éducatives et professionnelles nécessaires pour atteindre des postes de leadership dans la diplomatie économique. Par exemple, les barrières financières à l'éducation supérieure ou les opportunités limitées pour acquérir une expérience professionnelle peuvent constituer des obstacles significatifs à leur progression professionnelle. Une femme appartenant à une minorité ethnique et issue d'une classe socio-économique défavorisée pourrait être confrontée à une double discrimination basée à la fois sur son genre et sur d'autres aspects de son identité. Par exemple, elle pourrait être confrontée

⁶ <https://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-70.htm>

à des préjugés liés à la fois à son sexe et à son statut social, ce qui pourrait limiter ses chances de progression dans la diplomatie économique malgache.

Ces théories et modèles offrent des cadres conceptuels pour analyser et comprendre les dynamiques complexes et les défis liés à la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar, tout en guidant vers des stratégies et des recommandations pour favoriser une plus grande égalité des sexes dans ce domaine.

1.2.2 Modèles du plafond de verre et des rôles multiples

Pour analyser les obstacles spécifiques auxquels les femmes sont confrontées dans leur accession aux postes de leadership, il est pertinent d'examiner des modèles théoriques qui mettent en lumière ces défis. Les modèles du plafond de verre et des rôles multiples permettent de mieux comprendre les barrières visibles et invisibles qui limitent l'avancement professionnel des femmes.

1.2.2.1 Modèle du plafond de verre

Ce modèle décrit les obstacles invisibles et les préjugés systémiques qui empêchent les femmes d'accéder aux postes de leadership supérieurs⁷. En l'appliquant, on peut analyser les barrières spécifiques auxquelles les femmes font face dans le contexte de la diplomatie économique à Madagascar.

Malgré la présence de femmes qualifiées et expérimentées dans le domaine de la diplomatie économique à Madagascar, il peut y avoir une sous-représentation significative des femmes aux niveaux de direction les plus élevés. Par exemple, les postes de chef de mission diplomatique ou de négociateur en chef pour les accords économiques internationaux pourraient être occupés principalement par des hommes, souvent en raison de processus de sélection informels ou de réseaux professionnels où les femmes ont un accès limité.

Les stéréotypes de genre peuvent influencer la perception des femmes dans des rôles de leadership au sein de la diplomatie économique. Par exemple, les préjugés selon lesquels les femmes sont moins aptes à gérer des négociations complexes ou à prendre des décisions

⁷ <https://www.novethic.fr/lexique/detail/plafond-de-verre.html>

stratégiques importantes peuvent limiter les opportunités de promotion pour les femmes, même si elles possèdent les compétences nécessaires.

Les cultures organisationnelles peuvent favoriser un style de leadership spécifique, souvent associé à des caractéristiques perçues comme masculines telles que l'assertivité ou la prise de risques. Les femmes qui ne correspondent pas à ces normes implicites peuvent trouver plus difficile de gravir les échelons ou de se voir confier des responsabilités de leadership clés au sein de la diplomatie économique à Madagascar.

Ainsi, le plafond de verre dans ce contexte se manifeste par une combinaison de facteurs structurels, culturels et sociaux qui limitent les opportunités de leadership pour les femmes malgré leurs compétences et leur expérience. Ce phénomène représente un défi significatif à surmonter pour atteindre une plus grande égalité des sexes et une représentation équitable dans les positions de leadership dans la diplomatie économique à Madagascar.

1.2.2.2 Modèle des rôles multiples

Ce modèle examine comment les femmes jonglent avec divers rôles et responsabilités, y compris professionnels et familiaux⁸. Il pourrait être pertinent pour comprendre les défis spécifiques auxquels les femmes leaders dans la diplomatie économique à Madagascar sont confrontées et comment ces défis affectent leur carrière et leur progression.

Une femme leader dans la diplomatie économique à Madagascar pourrait être confrontée à des défis pour concilier les exigences de son travail intensif avec ses responsabilités familiales. Par exemple, elle pourrait jongler avec des horaires de travail longs et imprévisibles tout en s'efforçant de consacrer du temps de qualité à sa famille, ce qui peut influencer son niveau d'engagement et de disponibilité professionnelle.

Les attentes sociales et culturelles à Madagascar peuvent imposer des pressions supplémentaires sur les femmes leaders, notamment en ce qui concerne leur rôle dans la famille et leur capacité à réussir professionnellement. Par exemple, une femme leader pourrait ressentir le poids des attentes traditionnelles selon lesquelles les femmes devraient prioriser leur rôle de mère et d'épouse au détriment de leur carrière professionnelle.

⁸ <https://www.atlassian.com/fr/software/confluence/templates/roles-and-responsibilities>

Dans un domaine souvent dominé par les hommes, les femmes leaders peuvent faire face à des défis pour être reconnues et respectées à égalité avec leurs homologues masculins. Par exemple, elles pourraient devoir travailler plus dur pour faire valoir leurs idées et leurs initiatives au sein d'environnements où les voix masculines prédominent.

En comprenant ces défis spécifiques grâce au modèle des rôles multiples, il devient possible d'identifier des stratégies et des politiques de soutien qui peuvent aider à atténuer ces obstacles et à favoriser la réussite des femmes leaders dans la diplomatie économique à Madagascar. Cela inclut la mise en place de politiques de travail flexibles, le soutien aux réseaux professionnels féminins et la promotion d'une culture organisationnelle inclusive qui valorise l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Section 2. Historiques du leadership féminin et de la diplomatie économique

Cette section retrace l'évolution historique du leadership féminin et de la diplomatie économique, en mettant en lumière les dynamiques qui ont façonné leur développement au fil du temps. Elle examine les avancées et les défis rencontrés par les femmes dans leur quête d'influence et de reconnaissance dans ces domaines stratégiques. En situant ces thématiques dans un contexte historique, cette partie permet de mieux comprendre les fondements des inégalités actuelles et les opportunités émergentes pour un changement durable.

Paragraphe 1. Études et publications existantes sur le leadership féminin

L'évolution du leadership féminin a fait l'objet de nombreuses recherches qui mettent en lumière les avancées réalisées, tout en soulignant les défis persistants. Ces études permettent de retracer l'histoire du leadership féminin et d'analyser les dynamiques qui ont façonné sa reconnaissance et son développement à travers le temps.

2.1.1 Évolution du leadership

Le leadership féminin a été un sujet d'étude et de discussion croissant dans la littérature académique, politique et sociologique ces dernières décennies. L'évolution du leadership féminin représente un parcours significatif marqué par des progrès et des défis à travers les siècles. Dans les sociétés antiques et médiévales, les rôles de leadership étaient largement dominés par les hommes, avec des exceptions notables comme Cléopâtre en Égypte et quelques reines et dirigeantes dans d'autres Régions du monde. La Renaissance et

l'ère des Lumières ont vu des changements dans la perception des capacités des femmes, bien que le leadership formel restait souvent inaccessible aux femmes dans les sphères politiques et économiques dominées par les hommes. Avec l'émergence des mouvements pour les droits des femmes, telles que les suffragettes, les femmes ont commencé à revendiquer leur place dans la société et à défier les normes traditionnelles de genre, y compris celles liées au leadership. Le 20^e siècle a marqué une période de progrès significatifs pour le leadership féminin. Des femmes telles que Emmeline Pankhurst, Rosa Parks, et plus tard Margaret Thatcher et Indira Gandhi ont ouvert la voie à une reconnaissance accrue du rôle des femmes dans la politique et la gouvernance. De nos jours, de plus en plus de femmes occupent des postes de leadership dans divers secteurs, y compris les affaires, la politique, la recherche, et les organisations à but non lucratif. Des initiatives comme les quotas de genre et les programmes de mentorat visent à accroître la représentation et le soutien aux femmes leaders. Malgré les progrès, le leadership féminin fait encore face à des obstacles tels que la discrimination de genre, les plafonds de verre, et les stéréotypes sociaux.

Les stéréotypes de genre ont une forte influence sur la manière dont le leadership est perçu et défini. En effet, comme l'annonce Middlehurst⁹ : « *Le langage du leadership a des connotations masculines, les images des leaders sont souvent des héros masculins ... et les contextes populaires de leadership englobent des scénarios traditionnellement masculins ... pouvoir ou charisme, esprit de décision, initiative et courage... parce que le management et le leadership sont depuis longtemps des enclaves à prédominance masculine, l'image du manager idéal repose sur des attributs masculins (Middlehurst 1997: 12-13)* ». Ces stéréotypes dictent des attentes différentes envers les hommes et les femmes en matière de leadership. Traditionnellement, le leadership a été associé à des traits tels que la force, la compétitivité, l'assertivité et la prise de risques, souvent considérés comme des caractéristiques masculines. En revanche, les qualités associées au féminin, telles que l'empathie, la collaboration et la patience, ont été sous-estimées ou même exclues du cadre traditionnel du leadership. Ils influencent non seulement les perceptions individuelles mais aussi les structures institutionnelles et les attentes sociétales en matière de leadership. Par exemple, les femmes peuvent être perçues comme moins aptes à diriger des organisations ou des équipes en raison de préjugés basés sur ces stéréotypes. Cela crée des barrières et des plafonds de verre qui limitent l'ascension des femmes vers des postes de leadership, même lorsque leurs compétences et leur potentiel sont indéniables. Ainsi, reconnaître et remettre

⁹ Isabelle Fortier, « Les femmes et le leadership »

en question ces stéréotypes est crucial pour promouvoir un leadership inclusif et équitable, où les qualités et les compétences individuelles priment sur les attentes basées sur le genre. Cela nécessite un changement culturel et organisationnel pour créer des environnements où tous les individus, indépendamment de leur genre, peuvent s'épanouir et réussir dans des rôles de leadership.

2.1.2 Influence du genre sur le leadership

La personnalité d'un leader joue un rôle crucial dans sa capacité à réussir dans son rôle. Cette personnalité façonne la manière dont il interagit avec son environnement, prend des décisions, communique et inspire les autres. De plus, il existe une corrélation significative entre la personnalité d'un individu et son genre. Cela signifie que les traits de personnalité souvent associés à chaque genre, selon les normes socioculturelles, influencent la perception de la fiabilité d'une personne.

Loden a mis en avant que « *les hommes et leur style de leadership masculin sont la compétitivité, l'autorité hiérarchique, le contrôle élevé, le manque d'émotion et la résolution analytique des problèmes (Loden 1985)* »¹⁰. Cela met en lumière les caractéristiques traditionnellement associées au leadership masculin. Ces traits incluent une forte orientation vers la compétition et le contrôle, une approche rationnelle et analytique pour résoudre les problèmes, ainsi qu'une autorité perçue comme hiérarchique et directive. De plus, l'idée de « manque d'émotion » suggère une préférence pour une gestion des émotions plus réservée ou contrôlée dans le cadre du leadership. Cette vision du leadership masculin met en avant des qualités qui ont historiquement été valorisées et souvent associées à des normes de comportement et de performance pour les hommes dans des rôles de leadership. Cependant, il est important de noter que ces caractéristiques ne sont pas universelles ni exclusivement masculines, car elles peuvent également être adoptées par des leaders de tous genres en fonction de leurs styles personnels et des attentes culturelles ou organisationnelles. Dans des rôles de leadership politiques, des figures comme Winston Churchill ont été admirées pour leur capacité à maintenir une apparence imperturbable et à prendre des décisions difficiles sans laisser leurs émotions interférer.

Par ailleurs, Loden a ajouté : « *En outre, les femmes avec un style de leadership féminin préfèrent diriger dans la voie de "la coopération, la collaboration entre les*

¹⁰ Marilyn Loden, « Feminine leadership, or, how to succeed in business without boys »

gestionnaires et les subordonnés, un contrôle moindre pour le leader, la résolution de problèmes basée sur l'intuition et l'empathie ainsi que la rationalité. (Loden 1985) »¹¹ En effet, elles privilégient la résolution des problèmes basée sur l'intuition, l'empathie et la rationalité. Les femmes leaders tendent à favoriser un environnement de travail où la coopération et la collaboration sont encouragées entre les différents niveaux hiérarchiques. Plutôt que d'imposer des décisions de manière autoritaire, elles préfèrent travailler en équipe pour élaborer des stratégies et des solutions. Contrairement aux approches de leadership plus centralisées, où le leader exerce un contrôle strict sur les activités et les décisions, le style de leadership féminin implique souvent une délégation plus large des responsabilités et une confiance accrue envers les membres de l'équipe pour prendre des initiatives et contribuer aux objectifs communs. Les femmes leaders sont réputées pour leur capacité à intégrer des considérations émotionnelles et relationnelles dans leur processus décisionnel. Elles sont sensibles aux besoins et aux sentiments des membres de leur équipe, et utilisent souvent leur intuition et leur empathie pour évaluer les situations et trouver des solutions qui tiennent compte du bien-être collectif. Bien que l'intuition et l'empathie jouent un rôle crucial, le leadership féminin ne néglige pas la rationalité. Les décisions prises sont également fondées sur une analyse réfléchie des faits et des données disponibles, assurant ainsi une approche équilibrée et informée pour résoudre les problèmes organisationnels ou interpersonnels. En effet le tableau suivant résume les traits typiques du comportement associés au leadership chez les hommes et les femmes.

Tableau 1. Interprétations basées sur le genre

	Masculinité	Féminité
Communication	verticale	horizontale
Vision de la réalité	objective	subjective
Perception des entités	détaillée	complète
Réalisation des objectifs	orientée vers les objectifs	orientée vers le processus

Source : Palmu-Joronen 2009

Comme précédemment évoqué, ces traits et comportements peuvent être observés aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Par exemple, Eva Nygren, élue la femme d'affaires la plus influente de Suède en 2012, a partagé dans un article qu'elle avait observé des dirigeants masculins adoptant des comportements perçus comme féminins, et vice versa.

¹¹ Marilyn Loden, « Feminine leadership, or, how to succeed in business without boys »

Elle estime que le genre n'est pas pertinent et que ce qui importe davantage, c'est la personne elle-même et son style de leadership (Rahkonen 2013). Cet argument est fréquemment soulevé dans les discussions sur le leadership et la neutralité de genre. Après tout, chaque leader développe sa propre approche influencée par ses valeurs, ses croyances et son caractère. Historiquement, le leadership a souvent été considéré comme un domaine masculin en raison de son orientation traditionnellement masculine. Autrefois, il était caractérisé par une structure verticale et hiérarchique, où les émotions n'avaient pas leur place et l'accomplissement des objectifs était primordial.¹² Dans les méthodes traditionnelles de leadership, les comportements traditionnellement associés aux femmes ont souvent été exclus. Cependant, le paysage du leadership évolue et de nombreuses caractéristiques féminines sont désormais mieux valorisées. Aujourd'hui, les comportements ne sont pas aussi étroitement liés aux genres qu'ils l'étaient auparavant. Les leaders masculins, qui dominent souvent, mettent en avant les avantages des comportements masculins qu'ils trouvent plus naturels, tandis que la féminité est parfois perçue comme une faiblesse. Malheureusement, de nombreuses femmes dirigeantes ressentent également la pression de se conformer à des comportements plus masculins afin de gagner en autorité, en crédibilité et pour être acceptées. En Finlande, les qualités d'un bon gestionnaire sont souvent associées à des traits masculins, et de nombreuses femmes occupant des postes de haut niveau adoptent un style de leadership masculin (Palmu-Joronen 2009, 181 ; Heiskanen 2013, 38). Ainsi, certains aspects de la féminité sont encore perçus comme des points faibles ou inappropriés dans le monde des affaires.¹³

Paragraphe 2. Études et publications sur la diplomatie économique

La diplomatie économique est un domaine clé qui a suscité un intérêt croissant dans les recherches académiques et politiques. L'analyse des théories existantes permet de mieux comprendre les mécanismes et les stratégies employées pour promouvoir les intérêts économiques d'un pays sur la scène internationale.

2.2.1 Théories sur la diplomatie économique

La diplomatie économique est un domaine complexe et multidimensionnel qui a suscité un intérêt croissant dans la littérature académique et politique. La diplomatie

¹² Revue ISG Page 914

¹³ Revue ISG Page 915

économique peut être définie comme l'utilisation des instruments diplomatiques pour promouvoir les intérêts économiques d'un État dans le contexte des relations internationales. Elle englobe un large éventail d'activités telles que la négociation d'accords commerciaux, la promotion des exportations, la protection des investissements étrangers, et la gestion des crises économiques. Les théoriciens de la diplomatie économique ont développé plusieurs cadres conceptuels pour comprendre son fonctionnement. Parmi ceux-ci, on trouve la distinction entre diplomatie économique offensive (visant à promouvoir les intérêts économiques nationaux à l'étranger) et défensive (visant à protéger ces intérêts contre les menaces externes). La diplomatie économique concept implique des actions délibérées visant à promouvoir les intérêts économiques nationaux à l'étranger. Cela peut inclure la recherche active de nouvelles opportunités commerciales, l'encouragement des investissements étrangers dans le pays, et la promotion des exportations nationales. L'objectif principal est d'accroître la présence économique et l'influence nationale sur la scène internationale en maximisant les avantages économiques pour le pays. À l'inverse, la diplomatie économique défensive se concentre sur la protection des intérêts économiques nationaux contre les menaces externes. Cela peut inclure la négociation de traités et d'accords internationaux pour sécuriser les droits commerciaux, la protection des investissements nationaux à l'étranger contre l'expropriation ou d'autres risques, et la défense contre les pratiques commerciales déloyales ou les barrières commerciales imposées par d'autres pays. Ces deux approches complémentaires reflètent la dualité inhérente à la diplomatie économique, où les États cherchent à non seulement étendre leurs opportunités économiques à l'étranger mais aussi à défendre leurs intérêts contre les menaces extérieures qui pourraient compromettre leur position économique. Ensemble, elles forment un cadre stratégique permettant aux États de naviguer dans un environnement économique mondial complexe et souvent concurrentiel.

Plusieurs théories ont été développées pour expliquer et prévoir le comportement des acteurs économiques dans le cadre de la diplomatie :

2.2.1.1 Théorie du Pouvoir Économique

Comment les grandes économies utilisent leur pouvoir économique pour influencer les relations internationales.¹⁴ En effet, les grandes économies négocient des accords

¹⁴ Eric Bugaff, « Le pouvoir dans les relations économiques internationales »

commerciaux bilatéraux et multilatéraux pour ouvrir de nouveaux marchés, promouvoir leurs exportations et sécuriser l'accès à des ressources essentielles. Par exemple, les accords de libre-échange peuvent réduire les barrières tarifaires et non tarifaires, facilitant ainsi le commerce international et renforçant les relations économiques entre pays. Ensuite, les grandes économies investissent massivement à l'étranger pour acquérir des ressources naturelles, accéder à de nouveaux marchés, et renforcer leur influence économique. Ces investissements peuvent créer des liens économiques étroits entre les pays et stimuler le développement économique dans les Régions bénéficiaires. De plus, Les grandes économies fournissent souvent une aide économique et financière aux pays en développement pour promouvoir la stabilité économique, renforcer les institutions locales et gagner en influence politique. Cette assistance peut être utilisée comme un levier pour influencer les politiques nationales et favoriser l'alignement avec les intérêts économiques et géopolitiques de l'État donateur. Les grandes économies exercent une influence considérable au sein des organisations internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et l'OMC, en participant activement à la formulation des politiques économiques mondiales. Elles cherchent souvent à façonner les règles du commerce international et à promouvoir leurs intérêts à travers ces plateformes multilatérales. En cas de désaccord ou de conflit, les grandes économies peuvent imposer des sanctions économiques pour influencer le comportement d'autres États. Ces sanctions peuvent aller de restrictions commerciales ciblées à des mesures plus larges affectant l'accès aux marchés financiers et aux ressources économiques.

2.2.1.2 Théorie de l'Interdépendance Économique

L'impact croissant des relations économiques bilatérales et multilatérales sur la politique étrangère. Les relations économiques deviennent souvent des leviers de pouvoir et d'influence dans les relations internationales. Les grandes économies peuvent utiliser leur poids économique pour encourager d'autres pays à adopter des politiques favorables à leurs intérêts, que ce soit en matière de politique étrangère, de sécurité nationale ou de coopération diplomatique¹⁵. Les États utilisent la diplomatie économique pour renforcer les relations bilatérales et multilatérales en négociant des accords commerciaux, en favorisant les investissements étrangers et en participant à des initiatives économiques Régionales et mondiales. Cette diplomatie vise à maximiser les avantages économiques tout en facilitant

¹⁵<https://www.toupie.org/Dictionnaire/Interdependance.htm#:~:text=L'interd%C3%A9pendance%20%C3%A9conomique%20est%20le,cons%C3%A9quences%20sur%20les%20autres%20%C3%A9conomies.>

la coopération politique et stratégique. Des économies stables et prospères sont souvent considérées comme essentielles à la stabilité politique et à la sécurité internationale. Les gouvernements peuvent être incités à maintenir des relations économiques positives avec d'autres pays pour éviter les conflits potentiels et promouvoir la paix mondiale. Les intérêts économiques et commerciaux peuvent influencer les décisions politiques prises par les gouvernements, y compris leur position sur les questions internationales telles que le changement climatique, les droits de l'homme, et la sécurité Régionale. Les pressions économiques peuvent parfois conduire à des compromis ou à des ajustements dans les politiques étrangères nationales. Les fluctuations économiques mondiales et les changements dans les politiques commerciales internationales peuvent entraîner des ajustements dans les alliances et les relations diplomatiques. Les nations cherchent souvent à adapter leur politique étrangère en réponse aux changements économiques afin de protéger leurs intérêts nationaux et de maintenir leur compétitivité sur la scène mondiale.

Les pratiques de diplomatie économique varient selon les contextes nationaux et les priorités politiques. Par exemple, les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et l'Union européenne utilisent la diplomatie économique pour renforcer leur position économique mondiale, tandis que les économies émergentes cherchent à attirer des investissements étrangers et à diversifier leurs partenariats commerciaux.

2.2.2 Cas d'étude

L'étude de cas concrets permet d'illustrer les différentes approches et stratégies adoptées en matière de diplomatie économique. Ces exemples apportent des enseignements pratiques sur les initiatives réussies et leurs impacts sur le développement économique et les relations internationales.

2.2.2.1 Initiative Belt and Road (Chine)

L'Initiative Belt and Road ¹⁶(ou Nouvelle Route de la Soie) est une stratégie majeure de la Chine visant à renforcer ses liens économiques et commerciaux avec les pays asiatiques, européens et africains. Lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping, cette initiative représente un ambitieux projet de développement économique à l'échelle mondiale, utilisant la diplomatie économique comme principal levier. L'Initiative Belt and Road vise à promouvoir la construction d'infrastructures de transport, de télécommunications, d'énergie

¹⁶ <https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/routes-de-la-soie>

et de logistique à travers les Régions impliquées. Cela inclut la construction de routes, de chemins de fer, de ports maritimes, de pipelines et de parcs industriels, facilitant ainsi le commerce et les échanges entre les pays participants. La Chine utilise cette initiative pour promouvoir des partenariats commerciaux et des investissements dans les pays le long des routes terrestres (la ceinture) et maritimes (la route). Cela permet de renforcer les relations économiques bilatérales et multilatérales tout en augmentant l'influence économique et politique de la Chine dans ces Régions. À travers l'Initiative Belt and Road, la Chine renforce sa diplomatie économique en établissant des relations plus étroites avec les gouvernements et les entreprises des pays participants. Cela permet à la Chine d'accroître son influence géopolitique en offrant des financements et des projets d'infrastructures attractifs, tout en renforçant les liens économiques pour promouvoir la stabilité Régionale. L'Initiative Belt and Road a des répercussions significatives à l'échelle mondiale, non seulement en termes économiques mais aussi en termes géopolitiques. Elle redéfinit les routes commerciales traditionnelles et encourage la coopération économique entre les continents asiatique, européen et africain, créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales et économiques pour les pays participants. Malgré ses ambitions et ses avantages potentiels, l'Initiative Belt and Road fait face à des critiques concernant sa transparence, son impact environnemental, ses implications pour la dette des pays bénéficiaires, ainsi que ses motivations géopolitiques perçues. Certains pays et observateurs internationaux craignent également une dépendance croissante à l'égard de la Chine dans les infrastructures critiques et les secteurs clés de l'économie.

2.2.2.2 Politiques commerciales de l'Union Européenne

Les politiques commerciales de l'Union européenne (UE) sont un exemple clair de l'utilisation de la diplomatie commerciale pour négocier des accords commerciaux et promouvoir les intérêts économiques collectifs des États membres de l'UE. L'UE utilise sa diplomatie commerciale pour représenter les intérêts économiques communs de ses États membres dans les négociations commerciales internationales. Cela implique de dialoguer avec d'autres pays ou blocs économiques pour réduire les barrières commerciales, encourager les investissements étrangers et promouvoir les exportations européennes. L'un des principaux objectifs de la diplomatie commerciale de l'UE est de négocier des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux avec d'autres partenaires commerciaux à travers le monde. Ces accords visent à créer un environnement commercial plus ouvert et prévisible,

tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois au sein de l'UE. Elle utilise sa diplomatie commerciale pour protéger les intérêts économiques de ses États membres contre les pratiques commerciales déloyales, telles que le dumping ou les subventions indues. Elle cherche également à garantir un accès équitable aux marchés étrangers pour les entreprises européennes. En agissant en tant qu'entité unie, l'UE renforce sa position de négociation sur la scène internationale. Elle est capable de faire valoir un poids économique considérable et de promouvoir des normes commerciales et environnementales élevées dans les accords qu'elle négocie, influençant ainsi les règles du commerce mondial. Les politiques commerciales de l'UE ont des répercussions significatives à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. À l'intérieur, elles peuvent influencer la compétitivité des industries européennes et avoir un impact sur l'emploi et la croissance économique. À l'extérieur, elles façonnent les relations économiques et politiques avec les partenaires commerciaux de l'UE, renforçant ainsi sa position en tant qu'acteur clé sur la scène mondiale. Malgré les avantages potentiels des politiques commerciales de l'UE, celles-ci sont également confrontées à des défis tels que la diversité des intérêts économiques des États membres, les différences de réglementation nationale et les critiques concernant la transparence et la démocratie dans le processus de négociation des accords.¹⁷

Ce chapitre a permis de poser les bases conceptuelles, théoriques et historiques nécessaires à la compréhension du leadership féminin et de la diplomatie économique. Les définitions des concepts clés ont mis en évidence l'évolution du leadership féminin, longtemps perçu comme un domaine masculin, ainsi que l'importance croissante de la diplomatie économique en tant que levier stratégique pour le développement des nations. Les théories abordées, telles que la socialisation organisationnelle, le leadership transformationnel et l'intersectionnalité, ont fourni des cadres d'analyse permettant de mieux cerner les dynamiques influençant l'accès des femmes aux postes de pouvoir. Par ailleurs, les modèles du plafond de verre et des rôles multiples ont illustré les obstacles invisibles et les contraintes socio-culturelles qui freinent leur progression. En combinant ces concepts et théories, ce chapitre établit une perspective approfondie sur les enjeux liés à la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique, tout en ouvrant la voie à une analyse plus contextuelle et ciblée dans les chapitres suivants.

¹⁷ https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/trade_fr

CHAPITRE 2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET PLACE DES FEMMES DANS L'ECONOMIE DE MADAGASCAR

Madagascar présente un contexte socio-économique complexe marqué par plusieurs défis et opportunités : pauvreté et inégalités, dépendance économique, infrastructure et accès aux services, environnement et durabilité, gouvernance et stabilité politique et dynamique démographique. Madagascar fait face à des défis importants mais possède également des ressources naturelles et un potentiel économique considérables. La promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique pourrait jouer un rôle crucial dans la gestion de ces défis et dans la promotion d'un développement économique inclusif et durable pour le pays. Dans ce chapitre, nous mettrons en lumière la situation économique et sociale actuelle de Madagascar, la place des femmes dans l'économie à Madagascar, ainsi que le rôle de la diplomatie économique dans le développement du pays.

Section 1. Contexte socioéconomique de Madagascar et rôles de la diplomatie économique

Cette section analyse le contexte socioéconomique actuel de Madagascar, en identifiant les principaux défis et opportunités qui façonnent le développement du pays. Elle met en évidence le rôle central de la diplomatie économique dans la promotion des intérêts nationaux, la diversification des partenariats commerciaux et le renforcement des capacités économiques. À travers cette analyse, il s'agit d'évaluer comment ces dynamiques influencent la place des femmes dans l'économie et leur accès aux sphères de décision.

Paragraphe 1. Situation économique et sociale actuelle de Madagascar

La situation économique et sociale actuelle de Madagascar est marquée par de nombreux défis structurels qui affectent profondément la vie quotidienne de la population. Ces difficultés, combinant des problématiques économiques, sociales et environnementales, freinent le développement global du pays et accentuent les inégalités existantes.

1.1.1 Croissance économique

Madagascar a connu une croissance économique modérée ces dernières années, bien que variable en raison de divers facteurs externes et internes. Par exemple, en 2021, le taux

de croissance économique était de 5,7 %, mais il est tombé à 3,8 % en 2022, ¹⁸principalement en raison des retombées de la guerre en Ukraine et des chocs climatiques tels que les cyclones et les sécheresses. Cela a eu un impact négatif sur divers secteurs économiques, y compris l'agriculture et le tourisme. Plusieurs facteurs expliquent cette décélération économique. Les effets de la guerre en Ukraine ont eu des répercussions mondiales, notamment sur les prix des matières premières et sur la stabilité économique globale. En conséquence, Madagascar, qui dépend des marchés mondiaux pour ses exportations et ses importations, a été indirectement affecté par ces perturbations économiques mondiales. Par ailleurs, les chocs climatiques, tels que les cyclones et les sécheresses, ont également joué un rôle déterminant. Madagascar est régulièrement frappé par des phénomènes climatiques extrêmes qui ont un impact direct sur des secteurs clés de son économie, notamment l'agriculture et le tourisme. Les cyclones peuvent détruire des infrastructures, endommager les cultures agricoles et perturber les activités économiques dans les zones touchées, tandis que les sécheresses peuvent réduire la productivité agricole et augmenter l'insécurité alimentaire.

Ces facteurs combinés ont contribué à une instabilité économique et à des défis accrus pour Madagascar. L'agriculture, qui représente une part significative du PIB et emploie une grande partie de la population, est particulièrement vulnérable à ces chocs, ce qui affecte non seulement la production alimentaire mais aussi les revenus des agriculteurs et la sécurité alimentaire des ménages. Bien que Madagascar ait montré des signes de résilience économique malgré ces défis, la variabilité de sa croissance économique souligne la nécessité d'une gestion prudente des risques économiques et climatiques, ainsi que de stratégies de développement durable pour atténuer les impacts négatifs sur le long terme.

1.1.2 Pauvreté et inégalités

Madagascar demeure l'un des pays les plus pauvres au monde, avec une grande partie de sa population vivant dans des conditions de pauvreté extrême. Environ 75,2 % de la population vit avec moins de 0,89 dollar par jour, et plus de la moitié est en situation d'extrême pauvreté¹⁹. Cette réalité signifie que la majorité des Malgaches luttent quotidiennement pour subvenir à leurs besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement et l'accès aux soins de santé de base. Les inégalités socio-économiques sont

¹⁸ <https://www.grandirailleurs.org/madagascar-etat-des-lieux-de-la-situation-politique-sociale-et-economique-2024/>

¹⁹ Banque Mondiale

également prononcées, avec des disparités marquées entre les zones urbaines et rurales, ainsi qu'entre les différentes Régions du pays. Les inégalités économiques et sociales sont particulièrement marquées entre les zones urbaines et rurales de Madagascar. Les zones urbaines, en particulier la capitale Antananarivo, bénéficient généralement de meilleures infrastructures, d'un accès plus facile aux services essentiels tels que l'éducation et la santé, ainsi que de plus grandes opportunités d'emploi par rapport aux zones rurales plus isolées. Madagascar présente également des disparités significatives entre les différentes Régions du pays. Certaines Régions, souvent plus développées économiquement et dotées de ressources naturelles plus abondantes, connaissent une meilleure qualité de vie et des niveaux de pauvreté relativement plus faibles par rapport à d'autres Régions plus éloignées et moins développées. L'accès aux services de base comme l'éducation, la santé, l'eau potable et l'assainissement est limité dans de nombreuses Régions rurales. Par rapport aux hommes, les femmes ont tendance à afficher des taux d'alphabétisation plus faibles dans presque toutes les Régions. Dans certaines provinces du Sud, l'écart entre les sexes en matière d'alphabétisation est particulièrement élevé. Par exemple, jusqu'à 29 points de pourcentage dans le Menabe, les femmes étant désavantagées.²⁰Cela contribue à perpétuer le cycle de la pauvreté, car les populations n'ont pas toujours accès aux opportunités nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie et sortir de la pauvreté. En conséquence de ces inégalités et de la pauvreté généralisée, Madagascar se classe très bas sur l'indice de développement humain (IDH). Cela reflète non seulement les défis économiques du pays, mais aussi les obstacles auxquels les Malgaches sont confrontés pour atteindre leur plein potentiel en termes de santé, d'éducation et de niveau de vie. Madagascar fait face à des défis complexes liés à la pauvreté extrême et aux inégalités socio-économiques persistantes. Pour surmonter ces défis, il est essentiel de mettre en œuvre des politiques et des initiatives efficaces visant à réduire les disparités Régionales, à améliorer l'accès aux services de base et à promouvoir un développement économique inclusif et durable à travers tout le pays.

1.1.3 Infrastructures et services de base

Les infrastructures de base telles que les routes, l'électricité et l'accès à l'eau potable sont souvent insuffisantes, en particulier dans les zones rurales. L'accès aux services de santé et à l'éducation reste limité pour de nombreuses communautés, ce qui affecte la qualité de vie et les perspectives d'avenir des Malgaches. Les routes dans de nombreuses Régions

²⁰ EDS 2021

rurales de Madagascar sont souvent mal entretenues, non pavées ou inexistantes. Cela rend difficile l'accès aux services essentiels tels que les marchés, les centres de santé et les écoles. Les routes en mauvais état entravent également le transport des produits agricoles vers les marchés, affectant ainsi les moyens de subsistance des agriculteurs et l'économie locale. L'accès à l'électricité est limité dans de nombreuses zones rurales. Les infrastructures électriques ne sont pas étendues dans toutes les communautés, ce qui signifie que de nombreux foyers dépendent encore de sources d'énergie traditionnelles comme le bois de chauffage pour leurs besoins énergétiques quotidiens. Cela limite l'accès à l'éducation après la tombée de la nuit et restreint le développement économique local. L'accès à une eau potable sûre et propre est une préoccupation majeure dans de nombreuses Régions rurales de Madagascar. Les communautés dépendent souvent de sources d'eau non traitées, telles que les rivières et les puits, qui peuvent être contaminées par des agents pathogènes et des polluants. Cela entraîne des problèmes de santé, notamment des maladies diarrhéiques et d'autres infections, affectant particulièrement les enfants et les personnes âgées. Bien que Madagascar ait fait des progrès dans l'extension des services de santé et d'éducation, l'accès à ces services reste limité pour de nombreuses communautés rurales. Les centres de santé manquent souvent de personnel qualifié, de médicaments et d'équipements médicaux essentiels. De même, les écoles peuvent être sous-financées et manquer d'enseignants formés, ce qui compromet la qualité de l'éducation dispensée aux enfants.

Ces déficits en infrastructures de base et en services essentiels ont un impact profond sur la qualité de vie des Malgaches vivant en milieu rural. Ils entravent également les perspectives d'avenir en limitant les opportunités d'emploi, d'éducation et de développement économique local. Pour améliorer ces conditions, des investissements significatifs dans les infrastructures et les services publics sont nécessaires, en particulier dans les zones rurales où les besoins sont les plus pressants.

1.1.4 Sécurité alimentaire et agriculture

L'agriculture joue un rôle crucial dans l'économie de Madagascar, contribuant à environ 25 % du PIB et employant 80 % de la population active²¹. Cependant, le secteur agricole est confronté à des défis majeurs tels que les changements climatiques, qui exacerbent les sécheresses et les cyclones, réduisant ainsi la productivité agricole et

²¹ <https://www.grandirailleurs.org/madagascar-etat-des-lieux-de-la-situation-politique-sociale-et-economique-2024/>

augmentant l'insécurité alimentaire. La production de riz, aliment de base dans le pays, est particulièrement affectée par ces événements climatiques extrêmes. Madagascar est fortement exposé aux effets néfastes des changements climatiques, tels que les sécheresses et les cyclones. Ces phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses, ce qui a des conséquences dévastatrices sur l'agriculture. Les sécheresses réduisent la disponibilité en eau pour l'irrigation des cultures, tandis que les cyclones endommagent les cultures, les infrastructures agricoles et les moyens de subsistance des agriculteurs. Les variations climatiques et les catastrophes naturelles affectent directement la sécurité alimentaire à Madagascar. La production agricole, notamment celle du riz, qui est l'aliment de base dans le pays, est gravement compromise lors des périodes de sécheresse ou après le passage des cyclones. Cela entraîne une diminution de la disponibilité des denrées alimentaires et une augmentation des prix sur le marché, rendant la nourriture moins accessible pour de nombreuses familles malgaches. En raison de la forte dépendance de la population active à l'agriculture pour ses moyens de subsistance, les chocs climatiques ont un impact économique et social considérable. Lorsque les récoltes sont mauvaises en raison des conditions climatiques adverses, les agriculteurs et leurs familles peuvent être confrontés à une réduction drastique de leurs revenus et à une augmentation de la pauvreté.

Pour atténuer ces défis, Madagascar cherche à adopter des pratiques agricoles plus résilientes face aux changements climatiques, telles que l'utilisation de semences adaptées, l'amélioration des techniques d'irrigation et la mise en œuvre de systèmes d'alerte précoce. Cependant, des investissements supplémentaires dans l'infrastructure agricole, la recherche sur les variétés résistantes aux conditions climatiques extrêmes et le soutien aux agriculteurs sont nécessaires pour renforcer la résilience du secteur agricole malgache face aux défis climatiques croissants.

1.1.5 Environnement et développement durable

Madagascar est également confronté à des défis environnementaux importants, notamment la déforestation, qui menace la biodiversité unique de l'île et affecte les moyens de subsistance des communautés locales. La gestion durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement sont des priorités cruciales pour assurer un développement durable à long terme. La déforestation est l'un des problèmes environnementaux les plus graves à Madagascar. Chaque année, des hectares de forêts précieuses sont défrichés pour l'agriculture, l'exploitation forestière illégale, le charbon de bois et d'autres activités

humaines. Cette perte de couverture forestière a un impact significatif sur la biodiversité de l'île, qui abrite de nombreuses espèces végétales et animales endémiques. La déforestation détruit les habitats naturels, menace la survie des espèces rares et compromet la régulation des cycles hydrologiques et climatiques. Madagascar est mondialement reconnue pour sa biodiversité exceptionnelle. Environ 90 % de la faune et de la flore de l'île sont endémiques²², c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Cette richesse biologique est cruciale non seulement pour la conservation de la nature, mais aussi pour les services écosystémiques qu'elle fournit, tels que la pollinisation des cultures, la régulation du climat et la purification de l'air et de l'eau. La déforestation affecte directement les moyens de subsistance des communautés locales qui dépendent des ressources forestières pour leur alimentation, leur logement et leurs revenus. La perte de forêts prive les populations locales de ressources naturelles essentielles, exacerbant la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans de nombreuses Régions rurales.

Face à ces défis, la gestion durable des ressources naturelles est devenue une priorité cruciale pour Madagascar. Cela comprend la promotion de pratiques agricoles durables, la mise en œuvre de politiques de conservation efficaces, la création de zones protégées et la lutte contre la déforestation illégale. La protection de l'environnement est essentielle pour garantir un développement économique durable à long terme, en préservant les ressources naturelles pour les générations futures. Madagascar travaille avec des organisations internationales et des partenaires nationaux pour renforcer la gestion des aires protégées, promouvoir l'écotourisme responsable et sensibiliser les populations locales à l'importance de la conservation. Ces efforts visent à concilier la conservation de la biodiversité avec le développement socio-économique, assurant ainsi un équilibre durable entre les besoins humains et la protection de l'environnement.

La protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles sont des enjeux critiques pour Madagascar. En adoptant des approches intégrées et collaboratives, le pays peut espérer préserver sa biodiversité exceptionnelle tout en améliorant les conditions de vie de ses habitants à long terme.

²² <https://malagasynews.com/info-breves/plus-de-90-de-la-faune-et-de-la-flore-de-madagascar-sont-endemiques-soit-14-000-especes-en-plante/>

1.1.6 Gouvernance et stabilité politique

La gouvernance reste un défi majeur à Madagascar, avec des niveaux de corruption élevés et une capacité institutionnelle limitée. Une bonne gouvernance est essentielle pour la mise en œuvre efficace des politiques économiques et sociales et pour attirer les investissements nécessaires au développement du pays. La corruption est répandue à différents niveaux de la société malgache, de l'administration publique aux secteurs privés. Elle se manifeste par des pots-de-vin, des détournements de fonds publics, des favoritismes et d'autres formes de malversations. La corruption compromet sérieusement la transparence des institutions et l'équité dans la distribution des ressources. Elle crée un climat d'incertitude et d'injustice, décourageant les investisseurs potentiels et entravant le développement économique.

Les institutions gouvernementales à Madagascar font face à des défis persistants en termes de capacité, de compétence et de ressources. Ces institutions sont souvent confrontées à des contraintes budgétaires, à une pénurie de personnel qualifié et à une infrastructure insuffisante, ce qui limite leur efficacité dans la mise en œuvre des politiques et des programmes. Une capacité institutionnelle faible entrave également la surveillance des activités économiques, la régulation des marchés et la fourniture de services publics essentiels comme l'éducation et la santé. Une bonne gouvernance est essentielle pour promouvoir le développement économique durable et améliorer les conditions de vie des Malgaches. Elle implique la transparence dans la gestion des affaires publiques, la responsabilité des dirigeants gouvernementaux devant les citoyens et la lutte efficace contre la corruption. Une gouvernance efficace renforce la confiance des investisseurs, nationaux et étrangers, en créant un environnement stable et propice aux affaires. Cela favorise également l'efficacité des politiques économiques et sociales, en assurant une utilisation judicieuse des ressources publiques et en favorisant une croissance économique inclusive. Une gouvernance améliorée est essentielle pour attirer les investissements nécessaires au développement de l'infrastructure, des secteurs productifs comme l'agriculture et l'industrie, ainsi que pour la création d'emplois. Les investisseurs recherchent des environnements où les règles du jeu sont claires, les droits de propriété protégés et où ils peuvent opérer sans crainte de corruption ou d'instabilité politique. Une gouvernance robuste et transparente renforce l'attractivité de Madagascar sur la scène internationale, facilitant ainsi les partenariats économiques et les échanges commerciaux bénéfiques pour le pays.

Améliorer la gouvernance à Madagascar nécessite des efforts soutenus pour renforcer les institutions, accroître la transparence et promouvoir la responsabilité. Cela contribuera non seulement à stabiliser l'environnement politique et économique, mais aussi à stimuler la croissance économique durable et à améliorer le bien-être de la population malgache dans son ensemble.

En résumé, Madagascar fait face à une combinaison complexe de défis économiques, sociaux et environnementaux qui entravent son développement durable. Bien que des efforts soient déployés pour améliorer la situation à travers des réformes économiques et des initiatives de développement, des mesures supplémentaires et une coopération internationale soutenue sont essentielles pour aider Madagascar à surmonter ces défis et à améliorer les conditions de vie de sa population.

Paragraphe 2. Rôles de la diplomatie économique

La diplomatie économique à Madagascar implique la promotion active du développement économique du pays et le renforcement de ses relations commerciales et économiques avec d'autres nations. Cela inclut l'attraction des investissements étrangers, la négociation d'accords commerciaux, la promotion des exportations, le soutien aux petites entreprises, le développement des infrastructures et la gestion des crises économiques.²³

1.2.1 Promotion des investissements étrangers

La diplomatie économique à Madagascar vise à attirer les investissements étrangers directs (IED) en mettant en avant les opportunités d'affaires dans des secteurs clés tels que le tourisme, l'agriculture, les mines et l'industrie manufacturière. Cela se fait à travers des rencontres diplomatiques, des missions commerciales et la participation à des forums économiques internationaux. L'objectif est de stimuler la croissance économique, créer des emplois et transférer des technologies.

1.2.2 Accords commerciaux et partenariats

Les diplomates économiques malgaches négocient des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux pour faciliter l'accès des produits malgaches aux marchés internationaux. Ces accords visent à réduire les barrières commerciales, à promouvoir le

²³ <https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/politique-etrangere/expansion-economique/11-diplomatie-economique>

commerce équitable et à diversifier les exportations du pays au-delà des produits traditionnels comme la vanille et le café. Les accords commerciaux négociés visent à réduire les obstacles tarifaires et non tarifaires auxquels les produits malgaches sont confrontés lorsqu'ils sont exportés vers d'autres pays. Cela peut inclure la réduction des droits de douane, l'harmonisation des normes et des règlements techniques, et la simplification des procédures douanières, ce qui facilite le commerce international et réduit les coûts pour les exportateurs malgaches. Ils cherchent également à promouvoir le commerce équitable en assurant des conditions commerciales justes et équitables pour Madagascar. Cela inclut la protection des droits des travailleurs, la durabilité environnementale et la transparence dans les échanges commerciaux, ce qui renforce la réputation des produits malgaches sur les marchés internationaux. En diversifiant les accès aux marchés internationaux, Madagascar cherche à élargir la gamme de ses exportations au-delà des produits traditionnels comme la vanille et le café. Les accords commerciaux ouvrent de nouvelles opportunités pour d'autres secteurs économiques malgaches tels que l'artisanat, le textile, les produits agricoles diversifiés, les produits manufacturés et les services, ce qui contribue à la croissance économique et à la création d'emplois. En réduisant les barrières commerciales et en promouvant le commerce équitable, les accords commerciaux aident à renforcer la compétitivité des entreprises malgaches sur les marchés mondiaux. Cela encourage les investissements étrangers directs dans le pays, stimule l'innovation et l'amélioration des normes de qualité, et favorise une croissance économique durable et inclusive à Madagascar.

Les efforts des diplomates économiques malgaches dans la négociation d'accords commerciaux visent à créer un environnement favorable au commerce international pour Madagascar. Cela soutient la diversification économique, renforce la compétitivité des entreprises locales, et contribue à une intégration plus profonde du pays dans l'économie mondiale.

1.2.3 Promotion des exportations

La diplomatie économique soutient activement les efforts d'exportation en facilitant la participation à des foires commerciales internationales, en organisant des missions de promotion des exportations et en fournissant un soutien aux entreprises locales pour améliorer leur compétitivité sur le marché mondial. Cela contribue à diversifier les revenus d'exportation de Madagascar et à réduire sa dépendance économique à quelques secteurs clés. Les diplomates économiques facilitent la participation des entreprises malgaches à des

foires commerciales internationales. Ces événements offrent une plateforme où les entreprises peuvent présenter leurs produits et services à un public international, établir des contacts avec des acheteurs potentiels et explorer de nouvelles opportunités commerciales. Cela permet aux entreprises malgaches d'accéder à des marchés étrangers, de promouvoir leurs produits de manière directe et efficace, et de renforcer leur visibilité sur la scène internationale. Ils coordonnent des missions de promotion des exportations où des délégations d'entreprises malgaches visitent des pays cibles pour rencontrer des partenaires commerciaux potentiels, participer à des séminaires et des rencontres commerciales, et établir des liens stratégiques. Ces missions visent à accroître la notoriété des produits malgaches sur les marchés étrangers, à identifier de nouvelles opportunités d'affaires et à renforcer les relations commerciales bilatérales. La diplomatie économique offre un soutien direct aux entreprises locales pour améliorer leur compétitivité sur le marché mondial. Cela peut inclure des conseils sur l'adaptation des produits aux normes internationales, l'accès à des programmes de formation en exportation, l'assistance dans la recherche de financements pour le développement des capacités d'exportation, et la résolution des obstacles commerciaux et logistiques.

L'objectif principal de ces initiatives est de diversifier les revenus d'exportation de Madagascar au-delà des secteurs traditionnels comme la vanille et le café, réduisant ainsi la dépendance économique du pays à quelques produits spécifiques. En augmentant la diversification des exportations, Madagascar peut mieux résister aux fluctuations des prix des matières premières et stimuler une croissance économique plus robuste et durable. De plus, cela renforce la résilience économique du pays en élargissant les opportunités commerciales et en favorisant une intégration plus complète dans l'économie mondiale.

1.2.4 Soutien aux PME et aux entrepreneurs

Les diplomates économiques jouent un rôle crucial dans le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) à Madagascar.²⁴ Cela inclut l'accès aux réseaux internationaux, aux financements et aux partenariats stratégiques pour renforcer le secteur privé local, créer des emplois et promouvoir l'innovation économique. Ces initiatives visent à dynamiser l'économie locale et à favoriser un développement économique plus inclusif. Les diplomates facilitent l'accès des PME malgaches aux réseaux internationaux en créant des opportunités

²⁴ <https://www.banquemonde.org/fr/news/press-release/2021/06/19/supporting-economic-transformation-for-inclusive-growth-in-madagascar>

de réseautage avec des partenaires commerciaux étrangers, des investisseurs potentiels et d'autres entreprises. Ces réseaux permettent aux PME de Madagascar de s'engager dans des échanges commerciaux internationaux, d'apprendre les bonnes pratiques commerciales et de trouver des partenaires pour des collaborations commerciales stratégiques. Ils identifient et facilitent l'accès des PME à des sources de financement internationales, telles que des programmes de soutien financier, des lignes de crédit spécifiques et des fonds d'investissement. Ces ressources financières sont cruciales pour aider les PME à développer leurs capacités de production, à moderniser leurs infrastructures, et à accroître leur compétitivité sur le marché mondial. Ils encouragent également la création de collaborations stratégiques entre les PME de Madagascar et des entreprises étrangères, des institutions de recherche, des universités et d'autres entités du secteur privé. Ces alliances stimulent le partage de connaissances, de technologies et d'innovations, renforçant ainsi les capacités des PME malgaches. Cela leur permet de concevoir des produits et services novateurs compétitifs à l'échelle mondiale.

Ces initiatives visent à dynamiser l'économie locale en soutenant la croissance des PME, qui représentent une part importante du tissu économique de Madagascar. En renforçant les PME, on favorise la création d'emplois locaux, on stimule l'innovation économique et on contribue à une croissance économique plus inclusive. Cela est particulièrement crucial pour Madagascar où les PME jouent un rôle central dans la création de richesse, la réduction de la pauvreté et le développement durable à long terme.

1.2.5 Développement des infrastructures

La diplomatie économique contribue également au développement des infrastructures critiques telles que l'énergie, le transport et les télécommunications. Cela comprend la promotion de projets d'infrastructures auprès d'investisseurs étrangers et de bailleurs de fonds internationaux pour améliorer l'efficacité logistique, réduire les coûts opérationnels et soutenir la croissance économique à long terme. Les diplomates économiques font la promotion de grands projets d'infrastructures auprès d'investisseurs étrangers et de bailleurs de fonds internationaux. Cela inclut des initiatives telles que la construction de centrales électriques, l'amélioration des réseaux routiers et ferroviaires, et l'expansion des réseaux de télécommunications. En facilitant ces investissements, la diplomatie économique cherche à attirer des capitaux étrangers pour financer ces projets et à les réaliser de manière efficace et rentable. En effet, les nouvelles infrastructures

contribuent à améliorer l'efficacité logistique en réduisant les coûts de transport et en accélérant la circulation des biens et des services à travers le pays. Cela permet aux entreprises de réduire leurs coûts opérationnels, d'augmenter leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux, et de stimuler la croissance économique. En renforçant les infrastructures critiques, la diplomatie économique soutient la croissance économique à long terme en créant un environnement propice aux affaires. Des infrastructures robustes sont essentielles pour attirer de nouveaux investissements, favoriser l'expansion industrielle et encourager l'innovation technologique. Cela conduit à une économie plus dynamique et diversifiée, capable de soutenir le développement socio-économique durable.

Ainsi, la diplomatie économique à travers la promotion des infrastructures critiques contribue significativement à l'amélioration de l'efficacité économique et à la compétitivité de Madagascar sur la scène internationale. En facilitant ces développements, elle crée également des opportunités nouvelles pour les entreprises locales et renforce l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers, soutenant ainsi une croissance économique durable et inclusive.

1.2.6 Gestion des crises économiques

En période de crise économique ou de difficultés financières, la diplomatie économique est mobilisée pour rechercher un soutien financier et technique auprès d'organisations internationales et de partenaires commerciaux. Cela aide à stabiliser l'économie, à mettre en œuvre des réformes économiques nécessaires et à atténuer les impacts négatifs sur le développement économique et social du pays. En effet, la diplomatie économique vise à sécuriser des fonds et des ressources techniques pour aider à stabiliser l'économie nationale. Cela peut inclure des prêts, des aides financières directes, ou encore des programmes d'assistance technique pour renforcer les capacités économiques du pays. En collaboration avec les partenaires internationaux, elle encourage la mise en œuvre de réformes économiques nécessaires. Ces réformes peuvent inclure des ajustements structurels, des politiques fiscales et monétaires adaptées à la conjoncture, ainsi que des initiatives pour améliorer la gestion économique et financière. Elle permet également d'atténuer les effets négatifs de la crise sur le développement économique et social du pays.

Cela peut impliquer des mesures pour protéger les emplois, soutenir les secteurs vulnérables, et garantir l'accès aux services sociaux de base malgré les contraintes financières.²⁵

En résumé, la diplomatie économique à Madagascar est un instrument stratégique essentiel pour promouvoir le développement économique durable, renforcer les relations internationales, diversifier les exportations et soutenir la croissance inclusive à travers le soutien aux PME, le développement des infrastructures et la gestion efficace des crises économiques.

Section 2. Place des femmes dans l'économie

Cette section examine le rôle et la contribution des femmes à l'économie malgache, tout en analysant les obstacles structurels et socioculturels qui limitent leur pleine participation. Elle met en lumière les inégalités persistantes, ainsi que les opportunités émergentes pour promouvoir une inclusion accrue des femmes dans les secteurs clés. Cette analyse vise à fournir une compréhension approfondie des dynamiques économiques et sociales qui façonnent la place des femmes et leur impact potentiel sur le développement durable de Madagascar.

Paragraphe 1. Situation socio-économique des femmes dans le monde

Les études sur les conditions socio-économiques des femmes sont essentielles dans les enquêtes menées à travers le monde et à l'échelle nationale. Ces études utilisent des données provenant de recensements et d'enquêtes pour évaluer divers aspects de la vie des femmes, tels que leur niveau d'éducation, leur participation au marché du travail et leur représentation dans des postes de responsabilité au sein des entreprises. Les recherches indiquent une détérioration globale de la situation des femmes, malgré des progrès dans certains domaines. Par exemple, bien que 91 % des filles aient terminé l'école primaire dans le monde en 2012, ce chiffre est nettement inférieur en Afrique subsaharienne, où seulement 66 % des filles atteignent ce niveau d'éducation. En ce qui concerne le marché du travail, le taux d'activité des femmes varie considérablement selon les Régions, passant de 22 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à 64 % en Afrique subsaharienne. Cependant, ce taux reste généralement inférieur à celui des hommes dans la plupart des Régions du monde. Un autre aspect crucial est la représentation des femmes dans les postes de direction au sein des

²⁵ <https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/politique-etrangere/expansion-economique/11-diplomatie-economique>

entreprises. Ce chiffre est relativement bas dans de nombreuses Régions, comme les 16 % en Afrique subsaharienne et les 29 % en Asie de l'Est²⁶, ce qui reflète les défis persistants auxquels les femmes sont confrontées pour accéder à des rôles de leadership économique. En somme, ces données mettent en lumière les inégalités persistantes entre les sexes et soulignent la nécessité d'initiatives visant à améliorer l'accès des femmes à l'éducation, au travail et à des postes de responsabilité pour promouvoir une plus grande égalité économique et sociale.

L'analyse de l'étude sur « l'égalité des sexes et l'émancipation économique des femmes » réalisée par le Forum pour le Partenariat avec l'Afrique Unité de Soutien en 2007 a mis en évidence que les femmes en Afrique continuent de faire face à des conditions défavorables par rapport aux hommes. En ce qui concerne le crédit agricole, les femmes agricultrices africaines n'obtiennent que 1 % des crédits destinés à l'agriculture, et elles rencontrent des obstacles dans l'accès aux ressources économiques, notamment aux terres agricoles. Une grande majorité de femmes africaines consacrent leur temps à des activités non rémunérées, principalement des tâches domestiques. Par conséquent, la journée de travail moyenne d'une femme africaine est 50 % plus longue que celle d'un homme. Selon cette même étude, seules 51 % des femmes africaines de plus de 15 ans sont alphabétisées, comparativement à 67 % des hommes.

Paragraphe 2. Place des femmes dans l'économie de Madagascar

À Madagascar, la place des femmes dans l'économie est indéniablement cruciale et diversifiée, malgré les nombreux défis auxquels elles font face. Les femmes malgaches jouent un rôle central dans plusieurs secteurs économiques clés, notamment l'agriculture, le commerce informel, et de plus en plus dans des industries émergentes telles que le tourisme et l'artisanat. Environ 80 % des femmes travaillent dans le secteur agricole, qui contribue à environ un quart du PIB national²⁷. Elles sont souvent responsables de la production alimentaire et de la subsistance familiale, jouant un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire du pays. Malgré leur contribution significative, les femmes rurales sont confrontées à des défis tels que l'accès limité à la terre, aux financements et aux technologies agricoles modernes, ce qui entrave leur capacité à augmenter leur productivité et leurs revenus. Par exemple, dans les Régions comme le sud de Madagascar, les femmes sont particulièrement

²⁶ <https://donnees.banquemondiale.org/country>

²⁷ <https://donnees.banquemondiale.org/country>

impliquées dans la culture du riz et d'autres cultures vivrières, malgré les conditions climatiques difficiles et la vulnérabilité aux chocs climatiques comme les sécheresses et les cyclones.

Dans les zones urbaines, les femmes sont également actives dans le commerce informel, où elles jouent un rôle vital en fournissant des biens et des services essentiels. Cependant, ces activités sont souvent précaires et exposent les femmes à des conditions de travail difficiles et à une protection sociale limitée. C'est le cas notamment à Antananarivo, la capitale, où les femmes sont visibles dans les marchés comme celui d'Analakely, offrant une gamme variée de produits artisanaux et alimentaires. Toutefois, ces activités sont souvent informelles et précaires, exposant les femmes à des conditions de travail difficiles et à des revenus instables. Malgré ces défis, de nombreuses femmes entrepreneurs émergent dans des secteurs comme l'artisanat, le textile et la transformation alimentaire, contribuant ainsi à la diversification économique et à la création d'emplois. Par exemple, les tissus imprimés malgaches sont réputés pour leur qualité et leur esthétique unique, attirant une clientèle internationale. Cependant, ces femmes entrepreneurs font face à des défis tels que l'accès au financement, à la formation professionnelle et aux marchés d'exportation, limitant parfois leur capacité à développer pleinement leur entreprise. Malgré ces contributions significatives, les femmes à Madagascar restent confrontées à des inégalités persistantes, y compris l'accès limité à l'éducation et aux opportunités économiques.

La participation croissante des femmes dans l'économie de Madagascar, qu'elle soit formelle ou informelle, est un témoignage de leur résilience face aux défis socio-économiques et de leur détermination à contribuer activement au développement économique du pays. Cependant, malgré ces progrès, des inégalités persistent, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques. En effet, l'accès inégal à l'éducation limite les possibilités des femmes d'entrer sur le marché du travail avec des compétences compétitives. Les disparités en matière d'éducation affectent également leur capacité à accéder à des postes de décision et à des rôles de leadership économique. Bien que de plus en plus de femmes s'impliquent dans l'économie informelle, elles rencontrent souvent des barrières d'accès aux ressources économiques et sociales, telles que le crédit, la propriété foncière et les réseaux professionnels. Ces obstacles entravent leur capacité à développer leurs entreprises et à générer des revenus durables. L'autonomisation économique des femmes demeure donc un défi crucial à Madagascar. Pour surmonter ces défis, il est essentiel de mettre en place des politiques et des programmes ciblés. Cela inclut

la promotion de l'égalité des sexes à travers des réformes législatives et des initiatives sociales visant à éliminer les discriminations et à renforcer l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle. En outre, soutenir les capacités entrepreneuriales des femmes est essentiel. Cela peut être accompli par le biais de formations spécifiques, d'incitations fiscales pour les entreprises dirigées par des femmes, et de l'accès facilité aux marchés et aux réseaux commerciaux. Améliorer l'accès des femmes aux ressources économiques et sociales, telles que le crédit et la propriété, est également crucial. Les politiques doivent viser à renforcer la sécurité économique des femmes et à éliminer les pratiques discriminatoires qui limitent leurs opportunités. En favorisant une participation équitable et inclusive des femmes à tous les niveaux de l'économie, Madagascar peut non seulement stimuler sa croissance économique, mais aussi promouvoir un développement durable et équitable pour l'ensemble de sa population. L'engagement en faveur de l'égalité des sexes dans le domaine économique est non seulement une question de justice sociale, mais aussi une stratégie économique avisée pour un avenir prospère et inclusif.

Ce chapitre a analysé le contexte socio-économique de Madagascar ainsi que la place des femmes dans l'économie nationale. Le pays, bien que riche en ressources naturelles et culturelles, reste confronté à de nombreux défis, tels que la pauvreté, les inégalités, les infrastructures insuffisantes et la vulnérabilité face aux chocs climatiques. La diplomatie économique joue un rôle crucial pour relever ces défis en favorisant les investissements, les accords commerciaux et le développement des infrastructures. Cependant, les femmes, qui contribuent activement à l'économie, notamment dans les secteurs agricole et informel, demeurent sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Cette marginalisation est exacerbée par des barrières structurelles, sociales et culturelles, limitant leur accès aux opportunités économiques et professionnelles. Malgré ces obstacles, le leadership féminin constitue un levier prometteur pour stimuler un développement économique inclusif et durable. Ce diagnostic souligne ainsi la nécessité d'adopter des mesures spécifiques pour renforcer la participation des femmes et leur accès aux postes stratégiques, afin de permettre à Madagascar de maximiser son potentiel économique et social.

PARTIE II. ANALYSE-DIAGNOSTIC DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE

Cette partie se consacre à l'analyse-diagnostic du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar. Elle vise à identifier les forces, les faiblesses, ainsi que les opportunités et les menaces qui influencent la représentation et l'impact des femmes dans ce domaine stratégique. À travers une évaluation des dynamiques internes et externes, cette section met en lumière les défis structurels et culturels à surmonter, tout en proposant des pistes pour renforcer le rôle des femmes dans la diplomatie économique.

CHAPITRE 1. DIAGNOSTIC INTERNE DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE

Ce chapitre se concentre sur l'analyse des forces et des faiblesses internes liées au leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar. Il examine les atouts, les compétences et les initiatives existantes qui favorisent l'émergence des femmes dans ce domaine, tout en mettant en évidence les obstacles organisationnels et structurels qui limitent leur progression. Cette évaluation permet d'identifier les leviers internes susceptibles de renforcer la présence féminine dans les sphères décisionnelles économiques et diplomatiques.

Section 1. Forces du leadership féminin dans la diplomatie économique

Cette section met en lumière les forces et les atouts qui caractérisent le leadership féminin dans la diplomatie économique. Elle explore les compétences spécifiques, les approches innovantes et les contributions uniques des femmes leaders qui enrichissent les pratiques diplomatiques et économiques. En s'appuyant sur des exemples concrets et des études pertinentes, cette analyse vise à démontrer l'impact positif du leadership féminin sur la promotion des intérêts économiques nationaux et la diversification des perspectives au sein de la diplomatie.

Paragraphe 1. Effectif élevé des femmes par rapport aux hommes

L'analyse de la représentation des femmes dans divers secteurs révèle des tendances encourageantes, notamment dans les postes intermédiaires. Bien que les hommes soient légèrement plus nombreux à l'échelle mondiale (102 hommes pour 100 femmes *en 2020, selon les Nations Unies, World Population Prospects 2019*), les femmes constituent 49,6 % de la population mondiale. Cependant, cette parité démographique ne se reflète pas pleinement dans les postes de leadership, bien que des réformes récentes aient permis des améliorations notables dans les secteurs économiques et diplomatiques. Cette progression témoigne d'une évolution positive, bien que des disparités persistent aux niveaux supérieurs de la hiérarchie.

1.1.1 Une représentation croissante dans les postes intermédiaires

L'une des principales forces du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar réside dans le fait que les femmes sont de plus en plus présentes dans les postes intermédiaires et administratifs. Selon le *rapport de l'ONU Femmes, Women in Leadership: Achieving an Equal Future (2021)*, les femmes occupent près de 50 % des postes intermédiaires dans les services administratifs et de gestion publique à travers le monde, mais seulement 28 % des postes de direction. La Banque mondiale (*World Development Report 2020*) rapporte également une augmentation de près de 10 % en deux décennies dans la représentation féminine à ce niveau.

Cette progression est attribuée à diverses initiatives nationales et internationales, telles que les politiques d'égalité des genres, les réformes organisationnelles et les programmes de formation visant à promouvoir l'accès des femmes à des carrières professionnelles. Ces actions ont contribué à créer un vivier de talents féminins représentant une base solide pour les promotions futures dans les postes de leadership stratégique.

1.1.2 Une Potentiel de progression et expérience accumulée

Les femmes occupant ces postes intermédiaires disposent souvent d'une expérience approfondie en gestion, en négociation et en organisation. Selon le *Global Gender Gap Report 2023 du Forum Économique Mondial*, 60 % des femmes à ce niveau sont activement impliquées dans la gestion de projets complexes et les négociations internationales. Cette expertise leur permet de contribuer efficacement aux décisions stratégiques dans les domaines économiques et diplomatiques.

Le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement²⁸ souligne également que les femmes accèdent généralement aux postes de direction après 10 à 15 ans d'expérience dans des fonctions intermédiaires. Cette accumulation d'expérience constitue un avantage certain, mais les obstacles structurels et culturels freinent encore leur progression.

Pour maximiser ce potentiel, il est essentiel de renforcer les mécanismes de formation continue, le mentorat et les réseaux de soutien professionnel. L'Organisation Internationale

²⁸ PNUD *Human Development Report 2022*

du Travail²⁹ recommande d'investir dans ces dispositifs pour favoriser l'accès des femmes aux postes de direction et réduire l'écart de représentation dans les sphères stratégiques. Ces efforts pourraient ainsi promouvoir des pratiques de gestion plus inclusives et diversifiées au sein de la diplomatie économique.

Paragraphe 2. Capacité d'adaptation et innovation des femmes dans la diplomatie économique

Les femmes démontrent une capacité remarquable à s'adapter aux exigences de la diplomatie économique tout en apportant des solutions innovantes. Leur approche axée sur la collaboration et l'inclusivité constitue un atout majeur pour relever les défis économiques et renforcer les relations internationales.

Par exemple, au Rwanda, les femmes occupent une place prépondérante dans le Parlement, avec 61,3 % des sièges détenus par des femmes, un record mondial. Cette féminisation est promue par le gouvernement et symbolise la reconstruction du pays après le génocide de 1994. Aujourd'hui, des femmes occupent des postes influents dans le gouvernement, la justice et les grandes entreprises. Cette représentation significative des femmes dans les hautes sphères du pouvoir rwandais illustre leur capacité à s'adapter et à innover dans des rôles de leadership. 30

De plus, des initiatives telles que le programme canadien Women Investment and Innovation Network (WIIN) offrent des plateformes virtuelles destinées à transmettre des compétences techniques et professionnelles aux femmes, favorisant ainsi leur participation active dans les domaines économiques et technologiques. Ces programmes renforcent les capacités des femmes à innover et à s'adapter aux évolutions du marché du travail. 31

Ces exemples illustrent la manière dont les femmes, en investissant des postes clés et en participant à des programmes de formation ciblés, contribuent de manière significative à l'innovation et à l'adaptation dans le domaine de la diplomatie économique.

²⁹ OIT Rapport mondial sur les femmes dans le leadership, 2022

³⁰ lemonde.fr

³¹ press.un.org

2.1.1 Innovation et approche collaborative

Les femmes leaders dans la diplomatie économique se distinguent par leur capacité à adopter des approches innovantes et à intégrer différentes perspectives dans les processus de décision. Cette capacité est particulièrement utile dans un contexte international où la résolution des problèmes économiques nécessite une approche collaborative et inclusive. En diplomatie économique, les femmes ont souvent démontré une aptitude à tisser des liens entre différentes parties prenantes, facilitant ainsi la coopération et l'échange d'idées.

De plus, les femmes apportent souvent des solutions créatives aux défis complexes, qu'il s'agisse de la négociation d'accords commerciaux ou de la gestion des relations économiques internationales. Leur capacité à innover et à proposer des stratégies novatrices renforce l'efficacité de la diplomatie malgache, en la rendant plus réceptive aux dynamiques changeantes du marché global.

2.1.2 Résilience face aux défis institutionnels

Les femmes en diplomatie économique à Madagascar ont également fait preuve d'une grande résilience face aux obstacles structurels et institutionnels qui limitent leur ascension dans les postes de pouvoir. Qu'il s'agisse de surmonter les stéréotypes de genre, les attentes sociétales ou le manque d'accès aux réseaux de pouvoir, elles ont su démontrer leur capacité à naviguer dans un environnement souvent hostile pour faire avancer leurs carrières.

Cette résilience est un atout précieux pour la diplomatie malgache, car elle permet de renforcer la crédibilité et la persévérance dans les négociations internationales. En apportant des perspectives nouvelles, fondées sur des approches inclusives et collaboratives, les femmes leaders offrent des solutions pérennes qui enrichissent la diplomatie économique du pays.

En résumé, les forces du leadership féminin dans la diplomatie économique malgache reposent sur un effectif croissant et expérimenté, ainsi qu'une capacité unique à innover et à s'adapter aux défis complexes de l'économie mondiale.

Section 2. Faiblesses du leadership

Cette étude s'attache donc à analyser les divers facteurs qui entravent la pleine participation des femmes dans la diplomatie économique à Madagascar, ainsi que les avantages tangibles d'une représentation équilibrée. En examinant de près les défis persistants, tels que les normes culturelles prédominantes et les barrières institutionnelles, nous chercherons à identifier les leviers susceptibles offertes par une meilleure intégration du leadership féminin, tant au niveau national qu'international dans le domaine de la diplomatie économique. À Madagascar, les barrières éducatives et professionnelles constituent des défis significatifs pour les femmes aspirant à des rôles de leadership.³²Ces barrières se manifestent à plusieurs niveaux, affectant l'accès à l'éducation de qualité ainsi que les opportunités d'avancement professionnel équitable. Surmonter ces barrières éducatives et professionnelles est crucial pour encourager la pleine participation des femmes dans le leadership à Madagascar, favorisant ainsi le développement inclusif et durable du pays. Dans cette section, nous mettrons en exergue dans un premier temps, l'accès limité à l'éducation supérieure pour les femmes. Ensuite, nous mettrons en lumière le manque de programmes spécifiques en diplomatie économique pour les femmes. Dans un troisième et dernier plan, nous évoquerons les conséquences sur les opportunités de carrière.

Paragraphe 1. Barrières éducatives et professionnelles

L'accès des femmes aux postes de leadership en diplomatie économique est souvent entravé par des barrières éducatives et professionnelles persistantes. Ces obstacles limitent leur développement de compétences essentielles et freinent leur progression vers des rôles décisionnels.

2.1.1 Barrières éducatives

L'éducation joue un rôle fondamental dans l'émancipation et la préparation des femmes à des postes de leadership. Toutefois, des barrières structurelles et culturelles continuent de restreindre leur accès à une formation académique de haut niveau, essentielle pour intégrer des secteurs stratégiques comme la diplomatie économique.

32

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092023095625085/pdf/P1756580c689b809d0b9550dc14630f8ee6.pdf>

2.1.1.1 Accès limité à l'éducation supérieure des femmes

À Madagascar, l'accès des femmes à l'éducation supérieure est entravé par une série de défis complexes qui reflètent les inégalités persistantes entre les genres. Malgré les progrès dans l'éducation de base, les femmes malgaches continuent de faire face à des barrières significatives pour accéder à l'enseignement supérieur.

Figure 1 Barrières qui empêchent l'accès des filles à la scolarisation à Madagascar

Source : Rapport de la Banque Mondiale – cahier 1-2023 : « Libérer le potentiel des femmes et des adolescents à Madagascar ».

Cette figure illustre les différentes barrières qui entravent l'accès des filles à l'éducation, regroupées en trois grandes catégories : barrières financières, barrières liées à l'école, et barrières spécifiques au genre.

- Les barrières financières comprennent les coûts directs et indirects de la scolarisation, les dépenses pour reconstruire des infrastructures affectées par le changement climatique, la malnutrition, ainsi que le travail des enfants causé par la pauvreté.
- Les barrières liées à l'école incluent le manque d'établissements scolaires à proximité, l'insuffisance d'enseignantes qualifiées, la mauvaise qualité de l'enseignement, et l'utilisation de langues non locales dans l'éducation, qui limite l'accessibilité.

- Enfin, les barrières spécifiques au genre mettent en évidence des obstacles liés aux normes sociales et culturelles, tels que les mariages d'enfants, les grossesses précoces, les tâches domestiques, les violences basées sur le genre (VBG) à l'école, et le manque d'autonomie des filles.

Cette classification met en lumière l'interaction entre facteurs économiques, structurels et socioculturels qui freinent l'accès des filles à une éducation équitable et inclusive, nécessitant ainsi des interventions multidimensionnelles pour surmonter ces obstacles.

2.1.1.2 Education de base limitée et disparité de genre

À Madagascar, l'accès des filles à l'éducation primaire et secondaire demeure un défi persistant malgré les initiatives visant à promouvoir la scolarisation universelle. Cette situation est largement influencée par plusieurs facteurs interdépendants qui contribuent aux taux élevés d'abandon scolaire prématuré parmi les filles. Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, le taux d'achèvement de l'enseignement primaire était de 62% en 2022 et de 57% pour les garçons³³. Ce chiffre indique la proportion d'enfants qui ont réussi à terminer leur cycle d'enseignement primaire, ce qui est un indicateur clé de l'accès et de la réussite éducative dans le pays. Plus spécifiquement, pour les garçons à Madagascar, le taux d'achèvement de l'enseignement primaire était légèrement inférieur, à 57%. Cela signifie que comparativement aux filles, une proportion légèrement plus élevée de garçons n'ont pas réussi à compléter leur éducation primaire dans le même laps de temps. Ces statistiques reflètent les défis persistants auxquels Madagascar est confronté en matière d'éducation, y compris des disparités de genre et des obstacles socio-économiques qui peuvent influencer la progression scolaire des enfants. Les taux de complétion inférieurs chez les garçons pourraient être liés à divers facteurs tels que le travail des enfants, les mariages précoces, ou d'autres contraintes familiales et sociales.

Par ailleurs, les pressions familiales jouent un rôle crucial. Dans de nombreuses communautés malgaches, les familles peuvent privilégier l'éducation des garçons par rapport aux filles. Cette préférence peut découler de normes culturelles profondément enracinées qui valorisent les rôles traditionnels des femmes dans le foyer plutôt que leur éducation formelle. À Madagascar, comme dans de nombreuses sociétés patriarcales, les attentes sociales et

³³ UNESCO, 2022

familiales assignent aux femmes des responsabilités domestiques et maternelles prédominantes. Ces attentes sont souvent perpétuées par des traditions anciennes qui voient les femmes comme les gardiennes du foyer et des enfants, tandis que les hommes sont encouragés à jouer des rôles plus actifs dans la sphère publique, y compris par le biais de l'éducation formelle et des carrières. Les tâches domestiques sont souvent perçues comme la responsabilité principale des filles dans de nombreux foyers malgaches. Cela peut conduire les familles à prioriser l'éducation des garçons, qui sont vus comme ayant un potentiel économique plus direct pour soutenir la famille à l'avenir. Pour adresser ces pressions familiales et promouvoir une éducation plus équitable, il est essentiel de sensibiliser sur les avantages de l'éducation des filles, de soutenir financièrement les familles dans le besoin, et de mettre en œuvre des politiques éducatives qui encouragent l'égalité des chances pour tous, indépendamment du sexe.

2.1.1.3 Impacts scolaires négatifs des facteurs socio-économiques familiaux

Dans de nombreuses communautés malgaches, l'éducation des garçons est souvent privilégiée parce qu'elle est perçue comme un investissement plus rentable à long terme. Les familles croient souvent que les garçons auront plus de chances d'obtenir un emploi bien rémunéré et de soutenir économiquement la famille à l'avenir. Par conséquent, les ressources disponibles sont souvent allouées en priorité à l'éducation des garçons plutôt qu'à celle des filles. Une famille rurale à Madagascar peut choisir d'envoyer son fils aîné à l'université parce qu'il est considéré comme ayant le potentiel de devenir un professionnel qui pourra soutenir financièrement la famille dans le futur. En revanche, les filles peuvent être encouragées à trouver un emploi plus tôt ou à rester à la maison pour aider aux tâches ménagères. Outre les frais de scolarité, les familles doivent souvent faire face à des coûts indirects considérables pour l'éducation de leurs enfants, tels que les frais de transport pour se rendre à l'école, les uniformes et les fournitures scolaires. Ces coûts peuvent être particulièrement onéreux pour les familles à faible revenu, surtout dans les zones rurales où les écoles sont souvent éloignées et les infrastructures de transport limitées. Une famille urbaine à Madagascar peut lutter pour payer les frais de transport quotidiens nécessaires pour que leur fille se rende à l'école, en plus des frais de scolarité. Si les ressources sont limitées,

la famille peut être contrainte de prioriser les garçons pour minimiser ces coûts supplémentaires.³⁴

Ces exemples illustrent comment les perceptions économiques à long terme et les coûts indirects peuvent aggraver les inégalités d'accès à l'éducation supérieure entre les filles et les garçons à Madagascar. Pour surmonter ces obstacles, des interventions politiques et sociales sont nécessaires pour soutenir financièrement les familles à faible revenu, promouvoir l'égalité des chances éducatives pour tous les enfants, et sensibiliser sur les avantages socio-économiques de l'éducation des filles.

2.1.2 Manque de programmes spécifiques en diplomatie économique pour les femmes

La diplomatie économique est traditionnellement dominée par des hommes, avec peu de programmes spécifiquement conçus pour encourager et soutenir les femmes dans ce domaine. Ces programmes sont essentiels car ils visent à combler le fossé entre les sexes en offrant aux femmes les compétences, les réseaux et les opportunités nécessaires pour réussir dans le domaine de la diplomatie économique.

Les femmes font face à plusieurs obstacles qui entravent leur participation et leur progression dans ce domaine stratégique :

2.1.2.1 Normes socio-culturelles limitatives en matière professionnelle

À Madagascar, comme dans d'autres sociétés patriarcales, les rôles traditionnels assignés aux femmes tendent à les confiner davantage aux sphères domestiques et communautaires plutôt qu'aux sphères politiques et économiques. Cela crée un environnement où les femmes sont moins susceptibles d'accéder aux opportunités de formation et de développement professionnel en diplomatie économique. Cette division des rôles est enracinée dans les normes culturelles et sociales qui perpétuent une hiérarchie de genre où les hommes sont souvent vus comme les principaux décideurs et les pourvoyeurs économiques de la famille. En conséquence, les femmes ont moins d'accès et d'opportunités pour participer activement à la vie politique et économique du pays. Cela crée un

³⁴

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092023095625085/pdf/P1756580c689b809d0b9550dc14630f8ee6.pdf>

déséquilibre structurel où les femmes sont sous-représentées dans les sphères de pouvoir et d'influence, y compris dans des domaines comme la diplomatie économique où la représentation féminine est souvent limitée. Cette situation ne reflète pas seulement une inégalité d'opportunités, mais elle renforce également des stéréotypes de genre et des barrières qui limitent le potentiel économique et professionnel des femmes à Madagascar. Pour promouvoir l'égalité des genres et permettre une participation plus équitable des femmes dans toutes les sphères de la société, il est crucial de remettre en question et de transformer ces normes et structures patriarcales par le biais de politiques inclusives, de programmes éducatifs, et de initiatives visant à autonomiser les femmes sur le plan économique et politique.³⁵

2.1.2.2 Manque de sensibilisation et de soutien institutionnel

Il existe souvent un manque de sensibilisation quant aux défis spécifiques auxquels les femmes font face dans le domaine de la diplomatie économique à Madagascar. Les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales (ONG) peuvent ne pas avoir mis en place des programmes spécifiques visant à promouvoir la participation des femmes dans les négociations commerciales internationales, les initiatives de développement économique, ou les rôles de leadership en diplomatie économique. Les femmes sont souvent sous-représentées dans les postes de décision et les initiatives de diplomatie économique à Madagascar. Cette absence de représentation peut conduire à un manque de compréhension des défis spécifiques auxquels font face les femmes dans ce domaine, tels que les obstacles culturels, les préjugés de genre et les barrières institutionnelles. La diplomatie économique implique souvent des négociations complexes, des relations interpersonnelles et des compétences spécifiques qui peuvent être perçues comme plus adaptées aux hommes dans les contextes culturels où les rôles de genre sont strictement définis. Cette perception peut limiter les opportunités d'éducation, de formation et de promotion pour les femmes intéressées par ce domaine. Et en l'absence de programmes et d'initiatives spécifiquement conçus pour soutenir et promouvoir les femmes dans la diplomatie économique, il peut être difficile pour elles d'acquérir les compétences

35

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092023095625085/pdf/P1756580c689b809d0b9550dc14630f8ee6.pdf>

nécessaires et de construire des réseaux professionnels indispensables à leur réussite dans ce domaine.

En bref, le manque de sensibilisation aux défis spécifiques des femmes en diplomatie économique à Madagascar souligne la nécessité d'une reconnaissance accrue de ces enjeux et de la mise en place de mesures concrètes pour surmonter les obstacles qui limitent la pleine participation des femmes dans ce domaine crucial pour le développement économique du pays.

2.1.2.3 Obstacles structurelles et économiques

Les femmes à Madagascar peuvent rencontrer des barrières structurelles telles que des politiques discriminatoires, des stéréotypes de genre, et des obstacles économiques qui limitent leur accès aux ressources et aux opportunités nécessaires pour s'engager pleinement et efficacement dans la diplomatie économique. Certaines politiques gouvernementales ou organisationnelles peuvent directement ou indirectement discriminer les femmes en limitant leur accès à des postes de décision ou à des opportunités de développement professionnel. Par exemple, des politiques de recrutement non inclusives ou des critères de promotion biaisés peuvent favoriser les hommes au détriment des femmes dans le domaine de la diplomatie économique.

Les stéréotypes de genre prévalents à Madagascar peuvent influencer négativement la perception des capacités et des compétences des femmes dans les rôles de leadership et de négociation. Par exemple, l'idée selon laquelle les femmes sont meilleures dans les rôles domestiques ou subalternes plutôt que dans des positions de pouvoir et d'influence économique peut limiter les opportunités professionnelles des femmes en diplomatie économique. Par exemple, une jeune femme malgache diplômée en économie, passionnée par le commerce international et intéressée par une carrière en diplomatie économique. Malgré ses qualifications, elle peut faire face à plusieurs défis : accès limité à la formation spécialisée, manque de réseaux et de mentorat et obstacles financiers.

2.1.3 Conséquences sur les opportunités de carrière

Les barrières éducatives à Madagascar ont des conséquences significatives sur les opportunités de carrière des individus, en particulier pour les femmes et les populations marginalisées. Les individus qui n'ont pas accès à une éducation de qualité, en particulier

une éducation supérieure, ont souvent des perspectives d'emploi limitées. À Madagascar, où le niveau d'éducation est souvent lié aux chances d'obtenir un emploi formel et bien rémunéré, ceux qui sont exclus de l'éducation formelle peuvent se retrouver confinés à des emplois informels et précaires. Les personnes ayant un niveau d'éducation plus faible ont tendance à recevoir des salaires inférieurs comparativement à celles ayant ³⁶des qualifications plus élevées. Cela perpétue les inégalités économiques et sociales à Madagascar, où les disparités de revenus entre les diplômés et les non-diplômés sont marquées. Sans une éducation adéquate, les possibilités de progression de carrière sont souvent restreintes. Les postes de direction, les promotions et les opportunités de leadership nécessitent généralement un niveau d'éducation plus élevé et des compétences spécialisées qui peuvent être acquises uniquement par le biais d'une formation continue et avancée. Les barrières éducatives contribuent à perpétuer le cycle de la pauvreté en privant les individus des outils nécessaires pour améliorer leur situation socio-économique. Les enfants issus de milieux défavorisés ont souvent moins de chances d'accéder à une éducation de qualité, ce qui les empêche de briser le cycle de la pauvreté dans lequel leurs familles sont piégées depuis des générations.

À l'échelle nationale, les barrières éducatives limitent le potentiel de développement économique de Madagascar. Un faible niveau d'éducation signifie une main-d'œuvre moins qualifiée et moins productive, ce qui entrave la capacité du pays à innover, à attirer des investissements étrangers et à diversifier son économie. Par exemple, Dans une famille rurale à Madagascar, les enfants sont souvent contraints d'abandonner l'école prématurément en raison de difficultés financières ou d'obligations familiales. Par exemple, une fille qui abandonne l'école primaire pour aider à s'occuper de ses jeunes frères et sœurs à la maison perd la possibilité d'acquérir les compétences nécessaires pour accéder à des emplois mieux rémunérés et plus stables à l'avenir. Cela perpétue un cycle de pauvreté et limite les opportunités économiques non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille et sa communauté dans son ensemble.

36

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092023095625085/pdf/P1756580c689b809d0b9550dc14630f8ee6.pdf>

Paragraphe 2. Barrières culturelles et sociales

À Madagascar, comme dans de nombreuses sociétés, les barrières culturelles et sociales posent des défis majeurs aux femmes qui souhaitent accéder à des postes de leadership dans la diplomatie économique.³⁷ Ces barrières comprennent les normes traditionnelles de genre qui limitent les rôles des femmes aux sphères domestiques, les stéréotypes qui affectent la perception de leurs capacités de leadership, et les réseaux professionnels dominés par les hommes qui restreignent leur accès aux opportunités de carrière et de développement professionnel. Ces obstacles entravent souvent la progression des femmes dans des carrières diplomatiques économiques, malgré leurs compétences et leur potentiel.

L'impact des normes sociales sur la participation des femmes dans des domaines tels que la diplomatie économique est considérable et souvent limitative. Ces normes imposent des rôles traditionnels où les femmes sont perçues comme principalement responsables des tâches domestiques et familiales, réduisant ainsi leur disponibilité et leur ambition pour des carrières exigeantes. Les stéréotypes de genre renforcent également l'idée que les qualités de leadership, telles que l'autorité et la compétitivité, sont essentiellement masculines, ce qui discrédite les compétences féminines dans des postes de décision. En outre, l'accès limité aux réseaux professionnels dominés par les hommes et l'absence de modèles féminins dans les rôles de pouvoir accentuent les obstacles auxquels les femmes sont confrontées. Ces dynamiques combinées freinent leur progression et réduisent leur représentation dans les sphères influentes, comme la diplomatie économique, perpétuant ainsi un déséquilibre de genre dans les structures de pouvoir.

2.2.1 Stéréotypes de genre et de discrimination

À Madagascar, les stéréotypes de genre et la discrimination jouent un rôle crucial dans la limitation des opportunités de leadership féminin dans la diplomatie économique. Le schéma ci-après illustre les réalités socio-économiques des adolescentes et des femmes malgaches, en mettant en lumière les principaux facteurs bloquants : la pauvreté et le manque de moyens, limitent l'accès à l'éducation et aux opportunités professionnelles, tandis que

³⁷ [https://www.eces.eu/template/Femmes%20de%20Madagascar%20\(1\).pdf](https://www.eces.eu/template/Femmes%20de%20Madagascar%20(1).pdf)

les institutions et prestations de services limitées ainsi que la vulnérabilité aux chocs externes et au changement climatique aggravent leur précarité.

Les rôles de genre inéquitables et les normes patriarcales assignent aux femmes des responsabilités domestiques, entravant leur mobilité et leur accès à l'autonomie. Ces barrières créent un effet en chaîne : un accès limité à la scolarisation compromet leur avenir, tandis que les défis liés à la santé sexuelle et reproductive (grossesse précoce et absence de soins) et l'accès restreint à un travail de qualité réduisent leurs perspectives professionnelles. L'ensemble de ces facteurs empêche les femmes d'atteindre une autonomisation réelle et de faire entendre leur voix dans les décisions socio-économiques et politiques.

Le schéma souligne ainsi l'urgence d'adopter des politiques inclusives et ciblées pour lever ces barrières systémiques et permettre aux femmes de contribuer activement au développement durable et équitable du pays.

Figure 2: Défis structurels affectant les résultats en matière de genre à Madagascar

Source : Rapport de la Banque Mondiale – cahier 1-2023 : « Libérer le potentiel des femmes et des adolescents à Madagascar ».

2.2.1.1 Stéréotypes de genre

Les stéréotypes traditionnels dépeignent souvent les femmes comme étant plus adaptées aux rôles domestiques et aux soins familiaux plutôt qu'aux positions de pouvoir et de leadership. Dans le contexte de la diplomatie économique à Madagascar, ces stéréotypes peuvent conduire à une sous-estimation des capacités des femmes à gérer des négociations complexes, à représenter efficacement le pays à l'étranger, ou à prendre des décisions stratégiques économiques. Par exemple, il est courant de percevoir les femmes comme moins assertives ou moins aptes à diriger lorsqu'il s'agit de négocier des accords commerciaux ou de défendre les intérêts économiques nationaux.

2.2.1.2 Discrimination institutionnelle

Les structures institutionnelles elles-mêmes peuvent être teintées de discrimination, que ce soit par des politiques de recrutement biaisées, des critères de promotion qui favorisent les hommes, ou des cultures organisationnelles qui marginalisent les femmes. Par exemple, certaines agences gouvernementales ou organisations privées peuvent avoir des pratiques de recrutement informelles qui préfèrent les hommes pour des postes de leadership, sous-estimant ainsi le potentiel des femmes à occuper ces rôles.

2.2.1.3 Accès limité aux réseaux et aux opportunités

Les réseaux professionnels jouent un rôle crucial dans l'avancement de carrière dans la diplomatie économique. Cependant, les femmes à Madagascar peuvent avoir un accès limité à ces réseaux dominés par les hommes. Cela peut les priver d'opportunités de mentorat, de soutien professionnel et de développement de compétences nécessaires pour réussir dans des rôles de leadership. Les initiatives de réseautage informel, telles que les dîners et les événements sociaux, peuvent exclure involontairement les femmes ou ne pas leur offrir les mêmes opportunités de visibilité et de reconnaissance que leurs homologues masculins.

2.2.1.4 Pressions sociales et familiales

Les pressions sociales et familiales peuvent également influencer les choix de carrière des femmes dans la diplomatie économique. Les attentes culturelles sur le rôle des femmes en tant que principales soignantes et responsables du foyer peuvent décourager leur participation dans des professions exigeantes en termes de temps et d'engagement, comme

la diplomatie économique. Ces attentes sociales peuvent restreindre leur mobilité professionnelle et leur disponibilité à assumer des rôles de leadership qui nécessitent souvent des déplacements et des engagements internationaux.³⁸

En résumé, les stéréotypes de genre et la discrimination institutionnelle sont des obstacles significatifs pour les femmes aspirant à des postes de leadership dans la diplomatie économique à Madagascar. Pour promouvoir une plus grande égalité des genres et maximiser le potentiel des femmes dans ce domaine, il est essentiel de remettre en question ces perceptions préjudiciables, de créer des environnements inclusifs et de mettre en œuvre des politiques qui favorisent l'égalité des chances et la reconnaissance des compétences et des contributions des femmes.

2.2.2 Charge disproportionnée des responsabilités domestiques

À Madagascar, comme dans de nombreuses sociétés, les femmes aspirant à des rôles de leadership dans la diplomatie économique font souvent face à une charge disproportionnée des responsabilités domestiques. Cette réalité impacte significativement leur capacité à s'engager pleinement et efficacement dans leurs carrières professionnelles.

2.2.2.1 Normes culturelles et attentes sociales

À Madagascar, les normes culturelles traditionnelles assignent souvent aux femmes la responsabilité principale des tâches domestiques et des soins familiaux. Cela inclut la préparation des repas, le nettoyage de la maison, les soins aux enfants et aux personnes âgées, entre autres. Ces attentes sociales imposent aux femmes une charge de travail supplémentaire qui peut rivaliser avec leurs obligations professionnelles, en particulier dans des rôles exigeants comme la diplomatie économique.

2.2.2.2 Impact sur la disponibilité et la mobilité professionnelles

La charge disproportionnée des responsabilités domestiques peut limiter la disponibilité des femmes pour les déplacements professionnels nécessaires à la diplomatie économique. Les missions à l'étranger, les réunions internationales et les négociations

38

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092023095625085/pdf/P1756580c689b809d0b9550dc14630f8ee6.pdf>

commerciales exigent souvent une flexibilité et une mobilité qui peuvent être entravées par les obligations familiales non partagées équitablement.

2.2.2.3 Barrières à l'avancement professionnel

Les responsabilités domestiques accrues peuvent constituer une barrière importante à l'avancement professionnel des femmes dans la diplomatie économique. Par exemple, les promotions nécessitant des déplacements fréquents ou des horaires de travail irréguliers peuvent être moins accessibles pour les femmes confrontées à des contraintes domestiques strictes. Cela peut contribuer à un plafond de verre invisible où les femmes ont du mal à atteindre les plus hauts niveaux de leadership et de responsabilité au sein des organisations.

2.2.2.4 Effets sur la santé et le bien-être

La gestion simultanée des responsabilités domestiques et professionnelles peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique des femmes. Le stress chronique lié à la surcharge de travail peut entraîner une fatigue accrue, un épuisement professionnel et une détérioration de la qualité de vie, affectant ainsi leur performance et leur satisfaction au travail. Par exemple, une femme malgache talentueuse qui occupe un poste de diplomate économique. Malgré ses compétences et son ambition, elle rencontre des difficultés pour assumer des missions internationales prolongées en raison de ses responsabilités domestiques non partagées. Les attentes sociales sur son rôle en tant que principale responsable du foyer limite ses possibilités de développement professionnel et d'avancement dans sa carrière.

La charge disproportionnée des responsabilités domestiques constitue donc un obstacle majeur pour les femmes dans la diplomatie économique à Madagascar. Pour surmonter cette problématique et promouvoir une plus grande égalité des genres dans ce domaine, il est crucial de mettre en place des politiques et des pratiques organisationnelles qui soutiennent le partage équitable des responsabilités domestiques et familiales, ainsi que la reconnaissance des compétences et des contributions des femmes au sein de leurs organisations.

2.2.3 Assignation de rôles traditionnels

Les normes sociales traditionnelles assignent souvent aux femmes des rôles spécifiques dans la société malgache, les orientant principalement vers les responsabilités

domestiques et familiales. Cette division du travail peut limiter leur accès et leur participation dans des sphères considérées comme masculines, telles que la diplomatie économique. Les attentes sociales sur le rôle des femmes en tant que principales soignantes et gardiennes du foyer peuvent décourager leur engagement dans des carrières exigeant un engagement intense et des déplacements fréquents.

2.2.3.1 Stéréotypes de genre

Les stéréotypes de genre persistent à Madagascar, influençant négativement la perception des capacités des femmes en matière de leadership et de prise de décision. Dans le contexte de la diplomatie économique, ces stéréotypes peuvent conduire à sous-estimer les compétences des femmes dans des domaines comme la négociation commerciale, la gestion financière ou la représentation internationale. Par conséquent, les opportunités de promotion et de leadership peuvent être moins accessibles pour les femmes, malgré leurs qualifications et leurs compétences.

2.2.3.2 Accès limité aux réseaux professionnels

Les normes sociales qui favorisent les interactions entre personnes du même sexe peuvent limiter l'accès des femmes aux réseaux professionnels influents dans le domaine de la diplomatie économique. Ces réseaux sont souvent essentiels pour l'accès aux informations, aux opportunités de carrière et au mentorat, éléments clés pour le développement professionnel et l'avancement de carrière. En conséquence, les femmes peuvent se retrouver en marge des décisions et des stratégies influentes qui façonnent les politiques économiques nationales et internationales.

2.2.3.3 Impact sur l'ambition et l'auto-perception

Les normes sociales qui restreignent les rôles et les possibilités des femmes peuvent également affecter leur ambition et leur auto-perception. Les attentes culturelles sur ce que les femmes devraient ou peuvent accomplir professionnellement peuvent décourager les aspirations élevées et limiter leur volonté de poursuivre des carrières exigeantes et prestigieuses telles que la diplomatie économique.

Les normes sociales à Madagascar jouent un rôle significatif dans la participation des femmes à la diplomatie économique, influençant leur accès aux opportunités, leur progression de carrière et leur impact potentiel dans ce domaine crucial pour le

développement économique du pays. Pour promouvoir une plus grande égalité des genres et maximiser le potentiel des femmes dans ce domaine, il est essentiel de remettre en question et de transformer ces normes sociales afin de créer des environnements professionnels plus inclusifs et équitables.³⁹

Ce chapitre a permis d'identifier les forces et les faiblesses internes liées au leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar. Il a été constaté que, bien que les femmes soient de plus en plus présentes dans les postes intermédiaires et possèdent des compétences significatives en gestion et négociation, elles font face à de nombreuses contraintes limitant leur progression vers des postes de direction. Les forces relevées incluent leur capacité d'adaptation, leur résilience face aux défis institutionnels, ainsi que leur approche collaborative et innovante. Cependant, les faiblesses sont principalement liées à des barrières éducatives et professionnelles, au manque de programmes spécifiques en diplomatie économique, et aux stéréotypes de genre persistants. Ces obstacles limitent les opportunités de carrière et freinent leur accès aux sphères de pouvoir. Cette analyse souligne l'importance de renforcer les dispositifs de formation, de mentorat et de sensibilisation pour permettre une meilleure inclusion des femmes dans la diplomatie économique. Ces constats serviront de base pour approfondir l'examen des facteurs externes et des conséquences de leur sous-représentation, abordés dans le chapitre suivant.

39

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092023095625085/pdf/P1756580c689b809d0b9550dc14630f8ee6.pdf>

CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC EXTERNES ET CONSEQUENCES DE LA SOUS-REPRESENTATION DES FEMMES

La sous-représentation des femmes dans la diplomatie économique à Madagascar, comme ailleurs, engendre diverses conséquences qui impactent non seulement les individus concernés mais aussi la société dans son ensemble. Cela limite la diversité des perspectives et des compétences apportées aux décisions économiques et politiques, affectant ainsi l'efficacité des politiques publiques. En conséquence, cela peut perpétuer des inégalités de genre dans les opportunités professionnelles et compromettre la représentation équitable des intérêts de l'ensemble de la population. Dans ce chapitre, nous mettrons en lumière dans la première section les conséquences économiques et dans la deuxième section les conséquences sociales et politiques.

Section 1. Diagnostic externe

La sous-représentation des femmes dans la diplomatie économique à Madagascar a des conséquences économiques significatives. En excluant les perspectives et les compétences des femmes, cela limite la diversité des idées et des approches dans les processus de prise de décision économique. Pour favoriser une croissance économique inclusive et durable, il est crucial de promouvoir l'égalité des genres en permettant une participation équitable des femmes et en intégrant leurs points de vue dans les politiques économiques et commerciales. Cela nécessite des actions concrètes pour surmonter les barrières culturelles et sociales et pour créer un environnement où les femmes peuvent contribuer pleinement au développement économique du pays.

Paragraphe 1. Opportunités par l'identification des potentiels économiques non exploités

L'intégration des femmes dans la diplomatie économique constitue une opportunité stratégique pour stimuler la croissance économique et renforcer les capacités de négociation internationales. En valorisant ce potentiel, Madagascar pourrait bénéficier d'une diversité d'approches et de solutions innovantes pour relever ses défis économiques.

1.1.1 Diversité de perspectives

Les femmes apportent des perspectives uniques et variées aux décisions économiques. Leur exclusion limite la gamme d'idées et d'approches disponibles pour résoudre les défis économiques du pays. En intégrant les points de vue des femmes dans la diplomatie économique, il est possible de formuler des politiques plus inclusives et adaptées aux divers besoins de la société.

1.1.2 Renforcement de l'accessibilité

Une représentation équilibrée dans la diplomatie économique favorise une gouvernance plus inclusive. Cela peut contribuer à réduire les inégalités économiques et sociales en assurant que les ⁴⁰politiques économiques bénéficient à tous les segments de la population, y compris les femmes, souvent marginalisées sur le plan économique.

1.1.3 Stimulation de la croissance économique

En exploitant pleinement le potentiel des femmes dans la diplomatie économique, Madagascar pourrait stimuler sa croissance économique. Les femmes sont souvent des agents clés de développement dans les économies émergentes, en particulier dans les secteurs tels que l'entrepreneuriat, le commerce international et la finance inclusive. Leur participation active dans la diplomatie économique pourrait favoriser l'accès à de nouvelles opportunités économiques et stimuler l'innovation et la compétitivité économique.

1.1.4 Image internationale et attractivité des investissements

Une représentation équilibrée des genres dans la diplomatie économique renforce l'image internationale de Madagascar en tant que champion de l'égalité des genres et des droits des femmes. Cela peut améliorer l'attrait du pays pour les investisseurs étrangers et renforcer les partenariats commerciaux internationaux basés sur des valeurs d'inclusion et de diversité.

⁴⁰ <https://www.eces.eu/template/default/documents/Recueil%20sur%20la%20participation%20politique%20des%20femmes%20a%20Madagascar%20Version%20electronique.pdf>

1.1.5 Leadership et empowerment

En offrant aux femmes des opportunités de leadership dans la diplomatie économique, Madagascar peut renforcer le leadership féminin et promouvoir l'empowerment des femmes à tous les niveaux de la société. Cela contribue à créer des modèles positifs pour les jeunes filles et à promouvoir l'accès équitable à l'éducation et aux opportunités professionnelles, conduisant ainsi à une société plus équitable et dynamique.

En bref, exploiter le potentiel économique des femmes dans la diplomatie économique à Madagascar ne se limite pas seulement à une question d'égalité des genres, mais constitue également un levier stratégique pour la croissance économique inclusive et durable du pays. Cela nécessite des efforts concertés pour éliminer les barrières culturelles et institutionnelles et pour créer un environnement où les femmes peuvent contribuer pleinement au développement économique national et international.

Paragraphe 2. Menaces ou Risques par la moindre influence de Madagascar dans les négociations économiques internationales

La faible participation de Madagascar aux négociations économiques internationales compromet sa capacité à défendre efficacement ses intérêts nationaux. Cette situation expose le pays à des accords déséquilibrés et limite son intégration dans l'économie mondiale.

1.2.1 Taille économique et poids politique limités

Madagascar est une économie de taille moyenne avec des ressources limitées par rapport aux grandes puissances économiques mondiales. Comparée aux grandes puissances économiques mondiales comme les États-Unis, la Chine ou l'Union européenne, sa capacité économique est limitée. L'économie de Madagascar est fortement dépendante de secteurs comme l'agriculture (notamment le riz et la vanille), les ressources naturelles (comme le nickel et le cobalt) et le tourisme.⁴¹ Cette dépendance rend l'économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et limite la diversification économique qui pourrait stimuler la croissance à long terme. En raison de sa taille économique limitée et de ses infrastructures moins développées, Madagascar peut trouver difficile d'accéder aux marchés internationaux avec compétitivité. Les coûts logistiques élevés, les infrastructures vieillissantes et les

⁴¹ <https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview>

barrières commerciales peuvent entraver les exportations et les opportunités d'investissement étranger direct, qui sont cruciaux pour stimuler la croissance économique.

En conséquence, le pays peut manquer de la capacité financière et du poids politique nécessaires pour influencer significativement les négociations économiques mondiales, où les grandes économies dominent souvent les discussions et les décisions.⁴²

1.2.2 Faible représentation dans les institutions internationales :

La sous-représentation de Madagascar dans les organisations internationales telles que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale peut également limiter son influence dans les négociations économiques internationales. Madagascar fait face à des défis en termes de capacités institutionnelles pour participer pleinement aux négociations et aux processus décisionnels de l'OMC. Cela inclut la capacité à élaborer et à mettre en œuvre des politiques commerciales conformes aux normes internationales établies par l'OMC. La participation active à l'OMC nécessite des ressources financières pour envoyer des délégations aux réunions, pour mener des analyses économiques et juridiques complexes, ainsi que pour participer aux processus de règlement des différends. Madagascar peut rencontrer des difficultés pour mobiliser ces ressources en raison de contraintes budgétaires et de priorités nationales. Madagascar est largement dépendante de secteurs économiques spécifiques tels que l'agriculture (notamment le riz et la vanille) et les ressources naturelles (comme le nickel et le cobalt).⁴³ Cette dépendance peut limiter la diversification économique et réduire la portée des intérêts que Madagascar peut promouvoir dans les négociations commerciales internationales. Les défis politiques et de gouvernance à Madagascar peuvent influencer la capacité du pays à formuler et à maintenir des positions cohérentes dans les discussions de l'OMC. L'instabilité politique peut également limiter la continuité dans les politiques commerciales et nuire à la crédibilité du pays sur la scène internationale. Or, les décisions au sein de ces institutions sont souvent prises par les pays membres les plus influents, et Madagascar peut avoir une voix limitée dans ces forums.

Madagascar contribue financièrement au FMI en tant que membre, mais sa part de contribution est proportionnelle à son économie, qui est de taille moyenne à l'échelle

⁴² <https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview>

⁴³ <https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview>

mondiale. Cette contribution peut limiter sa représentation et son poids décisionnel au sein de l'organisation comparé aux pays membres plus riches et plus influents. En raison de son statut d'économie en développement, Madagascar peut rencontrer des difficultés pour mobiliser les ressources économiques nécessaires pour influencer les politiques et les décisions prises par le FMI. Les priorités nationales de Madagascar peuvent ne pas être toujours alignées avec les politiques et les programmes promus par le FMI. Cela peut influencer la capacité du pays à se faire entendre et à faire avancer ses intérêts lors des discussions au sein de l'organisation et l'instabilité politique de Madagascar ne le discrédite.⁴⁴

1.2.3 Dépendance économique et vulnérabilité

La dépendance de Madagascar à certains secteurs économiques vulnérables, tels que l'agriculture et l'exploitation minière, peut limiter sa capacité à diversifier son économie et à négocier sur un pied d'égalité avec d'autres nations plus diversifiées et industrialisées. Madagascar dépend fortement de l'agriculture, en particulier du riz, ainsi que des ressources naturelles telles que le nickel, le cobalt et la vanille. Cette dépendance rend l'économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et aux conditions météorologiques, affectant ainsi la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs. Le secteur industriel à Madagascar est sous-développé, limitant ainsi la diversification économique et la création d'emplois dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Cela maintient le pays dépendant des exportations de matières premières avec une faible capacité à transformer ses produits localement. Madagascar fait face à des défis importants en matière d'infrastructures, notamment des routes, des ports et des réseaux énergétiques peu développés. Cela entrave la compétitivité économique et limite l'accès aux marchés internationaux.⁴⁵ L'instabilité politique périodique et les catastrophes naturelles fréquentes, comme les cyclones, perturbent les activités économiques et affectent la croissance à long terme. Ces facteurs contribuent à la vulnérabilité économique en rendant plus difficile la planification à long terme et l'attraction des investissements étrangers.

⁴⁴ <https://www.imf.org/en/Countries/MDG>

⁴⁵ <https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview>

Les défis internes comme la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les infrastructures sous-développées peuvent également réduire la crédibilité et l'influence de Madagascar dans les négociations économiques mondiales.

1.2.4 Manque de capacités diplomatiques

Les capacités diplomatiques limitées de Madagascar peuvent également contribuer à sa moindre influence dans les négociations économiques internationales. La diplomatie économique nécessite des compétences de négociation robustes, une connaissance approfondie des politiques économiques mondiales et une capacité à construire des alliances stratégiques⁴⁶. Madagascar peut manquer de personnel qualifié et formé dans le domaine diplomatique, ce qui réduit sa capacité à participer efficacement aux négociations internationales et à défendre ses intérêts nationaux. La disponibilité de ressources financières et techniques pour soutenir les missions diplomatiques et les efforts de représentation internationale peut être limitée, affectant la portée et l'impact des initiatives diplomatiques de Madagascar. Les périodes d'instabilité politique à Madagascar peuvent compromettre la continuité et la cohérence de sa politique étrangère, rendant plus difficile la construction de relations diplomatiques durables et la promotion des intérêts nationaux à long terme. En l'absence de ressources et de formations adéquates, Madagascar peut avoir du mal à se positionner efficacement dans les négociations complexes et compétitives.

En bref, la moindre influence de Madagascar dans les négociations économiques internationales est le résultat d'une combinaison de facteurs structurels et économiques. Pour améliorer sa position, Madagascar pourrait envisager de renforcer ses capacités diplomatiques, de diversifier son économie, de développer des alliances stratégiques et de promouvoir une participation plus équitable dans les institutions internationales.

Section 2. Conséquences socio-économiques et politiques

La sous-représentation des femmes dans la diplomatie économique peut avoir des conséquences sociales et politiques significatives : la perpétuation des stéréotypes de genre, le manque de diversité et de perspectives, la perte d'opportunités économiques, la faible reconnaissance des compétences, les répercussions sur l'égalité des genres. Pour contrer ces conséquences, il est essentiel de promouvoir activement l'inclusion des femmes dans la

⁴⁶ <https://madagascar.un.org/fr>

diplomatie économique à tous les niveaux, de mettre en œuvre des politiques de quotas ou de représentation équilibrée, de renforcer l'éducation et la formation des femmes dans les domaines pertinents, et de sensibiliser les décideurs et le public aux bénéfices de la diversité et de l'inclusion.

Paragraphe 1. Conséquences économiques par l'inégalité persistantes entre les sexes

La persistance de l'inégalité entre les sexes dans la diplomatie économique a des effets dommageables sur la croissance et la compétitivité du pays. En cantonnant les femmes à des rôles secondaires, Madagascar se prive de compétences, de perspectives et de contributions essentielles à la définition de sa stratégie économique.

2.1.1 Sous-représentation dans les postes de direction

À Madagascar, les femmes sont significativement sous-représentées aux postes de direction au sein des institutions clés liées à la diplomatie économique. Cela inclut les ministères du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, ainsi que les ambassades chargées de défendre les intérêts économiques nationaux à l'étranger. Cette sous-représentation limite l'influence des femmes dans la formulation des politiques économiques nationales et dans les négociations commerciales internationales, contribuant ainsi à une perspective moins diversifiée et inclusive dans la gestion des relations économiques extérieures de Madagascar. Par exemple, les postes de ministre ou de directeur général de ces ministères sont souvent occupés par des hommes, limitant ainsi l'influence des femmes dans la formulation et la mise en œuvre des politiques économiques nationales et internationales. Actuellement, le gouvernement malagasy est composé de 7 femmes sur 27 ministres soit 26% des membres du gouvernement sont des femmes.⁴⁷

2.1.2 Participation limitée aux négociations commerciales internationales

Les délégations malgaches participant aux négociations commerciales internationales sont généralement dominées par des hommes. Cela se traduit par une représentation déséquilibrée des perspectives et des priorités économiques nationales lors

⁴⁷ <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/madagascar/presentation-de-madagascar/article/composition-du-gouvernement>

des discussions sur des accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux. Les voix et les intérêts des femmes entrepreneurs, par exemple, peuvent être insuffisamment représentés, ce qui affecte la diversité des solutions et des bénéfices envisagés pour l'économie malgache.

2.1.3 Barrières culturelles et sociales

Des normes sociales et des attentes traditionnelles limitent souvent la participation des femmes aux sphères décisionnelles et de leadership en matière de diplomatie économique à Madagascar. Les rôles de genre préconçus qui perpétuent l'idée que les hommes sont plus aptes à occuper des postes de pouvoir et de responsabilité peuvent décourager les femmes de s'engager activement dans ces domaines ou de se présenter à des postes de haut niveau.

2.1.4 Manque de soutien institutionnel et de réseautage

Les réseaux informels jouent un rôle crucial dans la diplomatie économique, mais ces réseaux sont souvent dominés par des hommes et peuvent exclure involontairement les femmes. Le manque de soutien institutionnel pour promouvoir la formation et le mentorat des femmes dans ce domaine limite également leurs opportunités de développement professionnel et de progression vers des postes de leadership.⁴⁸

Pour surmonter ces défis et promouvoir une plus grande égalité des sexes dans la diplomatie économique malgache, il est essentiel de mettre en œuvre des politiques et des programmes spécifiques. Cela comprendrait la création de quotas pour assurer une représentation équitable des femmes dans les délégations diplomatiques et les postes de direction, ainsi que des initiatives visant à sensibiliser aux préjugés de genre et à promouvoir un environnement inclusif et favorable aux femmes dans tous les aspects de la gouvernance économique et diplomatique.

Paragraphe 2. Conséquences socio-politique par la représentation inégale dans les décisions politiques et économiques

L'inégalité de représentation entre les sexes au sein des instances décisionnelles influe directement sur la qualité et la portée des politiques publiques. Sans une participation équitable des femmes, les choix stratégiques ne reflètent pas pleinement les besoins et

⁴⁸ <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/madagascar/presentation-de-madagascar/article/composition-du-gouvernement>

aspirations de l'ensemble de la population, compromettant ainsi la stabilité sociale et la légitimité des décisions.

2.2.1 Sous-représentation des femmes dans les décisions politiques

Les femmes sont largement sous-représentées dans les institutions politiques malgaches, notamment au parlement et dans les postes ministériels. Bien que la Constitution de Madagascar garantisse l'égalité des droits entre hommes et femmes, la réalité montre une participation politique disproportionnée en faveur des hommes. La participation des femmes est faible dans les instances de décision tant dans le secteur public que privé, ainsi que dans le secteur de développement (projets, programmes). Cette faible participation résulte des différentes considérations accordées aux femmes dans différents domaines de la société. Mais elle explique aussi la lenteur des changements en faveur de l'égalité femmes-hommes, les besoins et les préoccupations des femmes étant mal identifiés et insuffisamment pris en compte par les hommes⁴⁹. En 2016, le taux global de représentation des femmes aux postes de décision est de 6%, allant du fokontany au plus haut niveau.⁵⁰ En 2021, 1 sur 10 députés est de sexe féminin. Et d'ailleurs, la plupart d'elles subissent de la discrimination dans l'exercice de leur fonction. Cette discrimination se manifeste sous plusieurs formes. Ça peut concerner les apparences vestimentaires ou corporelles⁵¹. Le gouvernement compte aujourd'hui 7 femmes sur 27 ministres, soit 26%. Les barrières culturelles et sociales, telles que les rôles traditionnels attribués aux femmes dans la société, limitent souvent leur accès à la sphère politique. Les stéréotypes de genre persistent, influençant négativement la perception de la capacité des femmes à exercer un leadership efficace et à prendre des décisions stratégiques.

2.2.2 Impact sur la gouvernance politique

Cette sous-représentation a des répercussions importantes sur la gouvernance politique à Madagascar. Les décisions politiques peuvent manquer de la diversité de perspectives nécessaire pour répondre aux besoins variés de la population, y compris ceux des femmes et des filles. La stratégie de développement de Madagascar est basée sur la

⁴⁹<https://www.eces.eu/template/default/documents/Recueil%20sur%20la%20participation%20politique%20des%20femmes%20a%20Madagascar%20Version%20electronique.pdf>

⁵⁰ https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Profil_Genre_Madagascar.pdf

⁵¹ <https://www.studiosifaka.org/magazines/question-a-ho-aho/item/7192-les-femmes-parlementaires-malgache-subissent-de-la-discrimination.html>

décentralisation. Ainsi, les communes, en tant que gouvernement local, jouent un rôle prépondérant pour la mise en œuvre de toute politique de développement de proximité. Les communes étant la base de tout développement en faveur des citoyens, la participation des femmes à la vie politique au niveau local devrait être constatée davantage afin de redynamiser cette politique de développement de proximité. Mais à Madagascar, cette participation des femmes à la vie politique au niveau local est encore très faible, soit 4,2% seulement dans tout le pays ⁵²Les politiques publiques en matière d'éducation, de santé, d'égalité des sexes et de droits des femmes peuvent être insuffisamment informées par les expériences et les préoccupations spécifiques des femmes, ce qui compromet leur efficacité et leur impact.

2.2.3 Sous-représentation des femmes dans les décisions économiques

Dans le domaine économique, les femmes sont également sous-représentées aux postes de direction et de prise de décision. Les opportunités d'accès aux ressources financières, aux marchés et aux opportunités commerciales sont souvent limitées pour les femmes entrepreneurs et leaders d'entreprise à Madagascar. Les barrières économiques, y compris l'accès au crédit et à la propriété foncière, ainsi que les préjugés culturels et sociaux, contribuent à perpétuer cette inégalité économique entre les sexes.

Les réseaux d'affaires informels jouent un rôle crucial dans l'accès aux opportunités commerciales à Madagascar. Les femmes peuvent être exclues de ces réseaux en raison de préjugés culturels ou de perceptions selon lesquelles elles ne sont pas aussi compétentes que les hommes pour les affaires. Les femmes entrepreneures peuvent avoir moins de chances de participer à des initiatives économiques nationales et internationales en raison de leur faible représentation dans les associations et les chambres de commerce, qui sont souvent dominées par des hommes.

Ces exemples démontrent comment les barrières économiques, culturelles et sociales contribuent à perpétuer l'inégalité économique entre les sexes à Madagascar. Pour surmonter ces défis, des efforts concertés sont nécessaires pour promouvoir l'égalité des chances, renforcer l'accès des femmes aux ressources financières et aux opportunités commerciales,

⁵² <https://gender-works.giz.de/competitions2018/madagascar-leadership-au-feminin-dans-la-gouvernance-locale/>

ainsi que pour éliminer les préjugés qui limitent leur participation et leur ascension dans le monde des affaires.

2.2.4 Conséquences pour le développement économique

Cette sous-représentation a des implications directes sur le développement économique du pays. Les entreprises dirigées par des femmes et les initiatives entrepreneuriales féminines sont essentielles pour stimuler la croissance économique inclusive et durable. En limitant l'accès des femmes aux décisions économiques, Madagascar pourrait manquer des opportunités de renforcer la compétitivité économique, d'innover et de diversifier ses secteurs industriels. En effet, en investissant dans l'autonomisation économique des femmes et en éliminant les obstacles qui entravent leur participation active dans les sphères décisionnelles, Madagascar pourrait pleinement exploiter le talent entrepreneurial des femmes pour construire un avenir économique plus prospère et équitable pour tous.

2.2.5 Autres facteurs problématiques

Outre les obstacles déjà identifiés, d'autres facteurs entravent encore la pleine participation des femmes dans la diplomatie économique. Ces éléments, souvent moins visibles, ont néanmoins des répercussions considérables sur leur accès aux postes de décision et leur capacité à influencer les orientations politiques et économiques.

2.2.5.1 Facteurs institutionnels :

Les institutions malgaches peuvent manquer de politiques spécifiques visant à promouvoir l'égalité des sexes dans les nominations diplomatiques et les postes de leadership. L'absence de quotas de genre ou de directives claires peut limiter les opportunités d'avancement pour les femmes en créant un environnement où les promotions et les nominations sont souvent influencées par des préférences ou des réseaux personnels plutôt que par le mérite seul. Sans ces mesures spécifiques, il peut être plus difficile pour les femmes de faire valoir leurs compétences et leurs qualifications dans des domaines tels que la diplomatie économique, où la représentation équilibrée est essentielle pour une prise de décision éclairée et inclusive. Les structures et les cultures organisationnelles peuvent être dominées par une majorité masculine, avec des réseaux informels de pouvoir qui favorisent souvent les hommes dans les promotions et les décisions stratégiques.

2.2.5.2 Facteurs éducatifs

Bien que des progrès aient été réalisés dans l'accès à l'éducation à Madagascar, des disparités persistantes existent encore, principalement en raison de facteurs Régionaux et socio-économiques. Ces disparités limitent particulièrement l'accès des filles à une éducation de qualité, surtout dans les zones rurales. Les défis spécifiques incluent le manque d'infrastructures éducatives adéquates, la pénurie d'enseignants qualifiés, les distances géographiques et les normes sociales qui favorisent souvent l'éducation des garçons plutôt que des filles. Ces obstacles entravent l'égalité des chances et perpétuent les inégalités de genre en matière d'éducation à Madagascar.

Les programmes de formation professionnelle et académique dans les domaines de la diplomatie économique peuvent souvent ne pas répondre adéquatement aux besoins des femmes, les privant ainsi des compétences nécessaires pour accéder à des postes de leadership. Cette insuffisance peut résulter d'un contenu de formation qui ne prend pas suffisamment en compte les défis spécifiques auxquels font face les femmes dans ce domaine, comme la négociation internationale, la diplomatie commerciale et la gestion stratégique. En conséquence, les femmes peuvent manquer de préparation et de confiance pour postuler à ces postes et pour réussir dans des rôles de leadership en diplomatie économique.

2.2.5.3 Facteurs culturels et sociaux

Les stéréotypes culturels qui perçoivent les femmes comme moins aptes au leadership ou moins crédibles dans les négociations internationales peuvent influencer négativement les décisions de recrutement et de promotion. Ces perceptions limitent souvent les opportunités des femmes dans des domaines tels que la diplomatie économique, où des compétences comme la négociation et la gestion stratégique sont essentielles. En conséquence, les femmes peuvent faire face à des défis supplémentaires pour être reconnues et valorisées à leur juste mesure dans ces rôles de leadership, malgré leurs compétences et leurs qualifications.

Les attentes sociales sur le rôle des femmes dans la famille et dans la société peuvent limiter leur disponibilité et leur engagement dans des carrières exigeantes comme la diplomatie économique. Ces attentes traditionnelles assignent souvent aux femmes la responsabilité principale des tâches domestiques et des soins familiaux, ce qui peut rendre

difficile pour elles de consacrer le temps et l'énergie nécessaires à des carrières qui demandent une disponibilité internationale et des horaires de travail irréguliers. De plus, ces attentes peuvent influencer négativement la perception de la société quant à la capacité des femmes à exceller dans des rôles de leadership et de négociation au niveau international, contribuant ainsi à perpétuer les inégalités de genre dans des domaines professionnels prestigieux et stratégiques comme la diplomatie économique.

Ce chapitre a mis en lumière les facteurs externes et les conséquences de la sous-représentation des femmes dans la diplomatie économique à Madagascar. Il ressort que les femmes, en raison de barrières sociales, culturelles et institutionnelles, sont insuffisamment présentes dans les négociations internationales et les postes de décision économique. Cette sous-représentation entraîne plusieurs impacts négatifs, notamment un manque de diversité dans les perspectives stratégiques, une perte d'opportunités économiques et une moindre influence de Madagascar dans les relations économiques internationales. De plus, les stéréotypes de genre, les discriminations et l'accès limité aux réseaux professionnels aggravent cette situation. Le manque de participation féminine contribue également à perpétuer les inégalités de genre et à ralentir le développement économique inclusif du pays. Ce diagnostic souligne la nécessité d'adopter des politiques visant à promouvoir l'égalité des chances, notamment par des actions de sensibilisation, la création de réseaux de soutien et l'instauration de quotas pour améliorer la représentation des femmes dans les postes de leadership en diplomatie économique. Ces conclusions appellent à des réformes structurelles pour dynamiser l'économie nationale et favoriser un développement durable plus équitable.

PARTIE III. PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ET PROJET DE PROMOTION DU LEADERSHIP FÉMININ DANS LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

Cette partie explore les perspectives d'évolution et propose un projet concret pour promouvoir le leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar. Elle s'appuie sur les diagnostics précédents pour identifier des actions stratégiques, suggérer des initiatives innovantes et établir un plan de mise en œuvre visant à renforcer la participation des femmes dans ce domaine clé. L'objectif est de tracer des pistes durables et inclusives pour réduire les inégalités de genre et valoriser pleinement le potentiel des femmes au service du développement économique et diplomatique du pays.

CHAPITRE 1. PERSPECTIVES D'EVOLUTION

Pour promouvoir efficacement le leadership dans la diplomatie économique de Madagascar, il est essentiel de mettre en place des recommandations stratégiques qui favorisent l'égalité des sexes, l'inclusion, et le développement des compétences. Dans ce chapitre, nous mettrons en relief dans un premier plan, les propositions pour améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités professionnelles pour les femmes. Ensuite, nous mettrons en lumière, les stratégies pour réduire les barrières culturelles et sociales. Dans un troisième et dernier plan, nous aborderons les actions spécifiques pour renforcer le leadership féminin en diplomatie économique.

Section 1. Suggestions

Cette section présente des suggestions stratégiques visant à renforcer la participation des femmes dans la diplomatie économique à Madagascar. En s'appuyant sur les analyses précédentes, elle propose des actions concrètes et adaptées pour surmonter les obstacles identifiés, promouvoir l'égalité des sexes et valoriser les compétences des femmes dans ce domaine clé. Ces suggestions visent à encourager une transformation durable et inclusive au sein des structures économiques et diplomatiques.

Paragraphe 1. Propositions pour améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités professionnelles pour les femmes

Pour améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités professionnelles pour les femmes, en mettant l'accent sur la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar, voici plusieurs propositions :

- Créer des programmes de formation en diplomatie économique, gestion internationale et négociations commerciales spécifiquement pour les femmes,
- Collaborer avec des institutions académiques locales et internationales pour offrir des bourses d'études,
- Organiser des ateliers et séminaires sur les compétences nécessaires dans le domaine de la diplomatie économique, tels que la négociation, la communication interculturelle et la gestion des relations internationales,
- Établir des programmes de mentorat avec des femmes leaders expérimentées dans la diplomatie et le secteur économique pour guider et soutenir les jeunes femmes,

- Encourager la création de réseaux et d'associations de femmes dans la diplomatie et le secteur économique pour faciliter le partage d'opportunités et de ressources,
- Mettre en place des politiques nationales qui favorisent la parité dans les postes de leadership dans la diplomatie économique et les institutions gouvernementales,
- Mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour mesurer les progrès réalisés en matière de leadership féminin dans la diplomatie économique et ajuster les stratégies en fonction des résultats,
- Lancer des campagnes de sensibilisation pour changer les perceptions culturelles et sociétales sur le rôle des femmes dans la diplomatie et l'économie,
- Intégrer des modules sur l'égalité des sexes et le leadership féminin dans les programmes éducatifs à tous les niveaux.

Paragraphe 2. Stratégies pour réduire les barrières culturelles et sociales

Pour réduire les barrières culturelles et sociales qui peuvent limiter l'accès des femmes à l'éducation et aux opportunités professionnelles, voici des stratégies efficaces :

- Intégrer des modules sur l'égalité des sexes dans les écoles et les formations professionnelles pour sensibiliser dès le plus jeune âge,
- Lancer des campagnes médiatiques pour promouvoir l'égalité des sexes, mettant en avant des modèles féminins et des histoires inspirantes de réussite professionnelle,
- Mettre en place des lois et des politiques qui favorisent l'égalité des sexes et protègent contre les discriminations,
- Créer des programmes de sensibilisation pour hommes et garçons sur les bénéfices de l'égalité des sexes et les encourager à être des alliés,
- Collaborer avec des hommes influents pour soutenir et promouvoir les initiatives en faveur des femmes,
- Adapter les lieux de travail et les établissements éducatifs pour qu'ils soient plus inclusifs et accueillants pour les femmes, en tenant compte des besoins spécifiques tels que les installations pour la garde d'enfants,
- Offrir des options de travail flexible pour aider les femmes à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales,
- Collaborer avec des organisations non gouvernementales locales qui travaillent à la promotion de l'égalité des sexes et à la lutte contre les barrières culturelles,

- Mettre en place des mécanismes pour évaluer régulièrement l'efficacité des initiatives visant à réduire les barrières culturelles et sociales et ajuster les stratégies en fonction des résultats,
- Obtenir des retours réguliers des femmes bénéficiaires des programmes pour comprendre les défis persistants et les besoins non satisfaits.

Section 2. Actions spécifiques pour renforcer le leadership féminin en diplomatie économique

Pour renforcer le leadership féminin en diplomatie économique, il est essentiel de mettre en œuvre des actions spécifiques qui soutiennent et développent les compétences des femmes dans ce domaine :

- Développer des programmes académiques et professionnels en diplomatie économique, gestion internationale, et négociations commerciales spécifiquement conçus pour les femmes. Inclure des modules sur le leadership et la prise de décision stratégique,
- Offrir des bourses d'études et des subventions pour les femmes qui souhaitent poursuivre des études supérieures ou des formations spécialisées en diplomatie économique,
- Organiser des ateliers pratiques sur des compétences clés telles que la négociation internationale, la communication interculturelle, et la gestion des relations économiques,
- Mettre en place des programmes de mentorat où des femmes leaders expérimentées accompagnent les jeunes femmes aspirantes dans leur développement professionnel en diplomatie économique,
- Organiser des conférences, des forums, et des événements de réseautage spécifiques pour les femmes dans la diplomatie économique, où elles peuvent rencontrer des leaders du secteur et développer des relations professionnelles,
- Encourager les femmes à postuler pour des postes de responsabilité dans les institutions gouvernementales, les organisations internationales, et les entreprises privées liées à la diplomatie économique,
- Offrir des opportunités aux femmes pour diriger ou participer à des projets internationaux et des missions diplomatiques afin de gagner de l'expérience et de la visibilité,
- Mettre en place des politiques et des objectifs de parité dans les institutions diplomatiques et économiques pour garantir une représentation équilibrée des femmes dans les postes de leadership.

Paragraphe 1. Utilisation de styles de leadership adaptatif sur la Diplomatie Économique

Une plus grande représentation des femmes dans la diplomatie économique peut enrichir les perspectives et les approches dans les négociations internationales. Les divers styles de leadership et les expériences différentes peuvent conduire à des solutions plus innovantes et inclusives.

Les femmes apportent souvent des compétences interpersonnelles, de communication et de résolution de conflits qui sont cruciales dans les négociations diplomatiques complexes. Leur présence peut renforcer la capacité globale de l'équipe diplomatique à atteindre des accords mutuellement bénéfiques.

Une représentation équilibrée des sexes peut améliorer l'image internationale de Madagascar en tant que société progressiste et égalitaire, renforçant ainsi l'influence diplomatique et la crédibilité sur la scène internationale.

Paragraphe 2. Application de modèles inspiratifs sur la Société Malgache

Les femmes occupant des postes de leadership en diplomatie économique peuvent servir de modèles inspirants pour les jeunes filles et les femmes en général, encourageant ainsi l'ambition et l'aspiration à des carrières similaires. Une participation accrue des femmes dans la diplomatie économique peut contribuer à l'autonomisation économique des femmes à Madagascar. Cela peut aider à réduire les inégalités économiques de genre en ouvrant des opportunités d'emploi et de développement économique plus équitables. La présence de femmes leaders dans des domaines traditionnellement masculins peut contribuer à changer les normes sociales et les attitudes envers le rôle des femmes dans la société malgache, favorisant ainsi l'égalité des chances et la diversité dans tous les secteurs.

En somme, une évaluation positive des impacts de la participation des femmes aux postes de leadership en diplomatie économique à Madagascar montre non seulement des avantages potentiels en termes de diplomatie efficace et de développement économique, mais aussi des effets transformateurs sur la société, promouvant une plus grande égalité de genre et une croissance inclusive.

Ce chapitre a présenté les perspectives d'évolution nécessaires pour promouvoir le leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar. Plusieurs recommandations stratégiques ont été formulées, notamment l'amélioration de l'accès des femmes à l'éducation et aux opportunités professionnelles, ainsi que la mise en place de programmes de formation spécialisés en diplomatie économique. Des actions visant à réduire les barrières culturelles et sociales, telles que la sensibilisation sur les stéréotypes de genre et la promotion d'un partage équitable des responsabilités domestiques, ont également été proposées. Ces stratégies s'accompagnent d'un appel à renforcer le mentorat, le réseautage et la représentation féminine dans les instances décisionnelles. Ces mesures visent à créer un environnement propice à l'épanouissement des femmes leaders, condition indispensable pour une diplomatie plus inclusive et dynamique. Les propositions développées dans ce chapitre serviront de socle à l'élaboration d'un projet structuré et pragmatique, détaillé dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 2. PROJET DE PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE

Enfin, ce mémoire proposera des recommandations concrètes et pragmatiques, sous forme de projet, destinées à renforcer la présence et l'influence des femmes dans la diplomatie économique plus équitable, inclusive et efficace à Madagascar où le leadership féminin joue un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des politiques économiques nationales et internationales. Ces recommandations viseront à mobiliser les acteurs clés, à promouvoir des politiques inclusives et à créer un environnement propice à l'épanouissement du potentiel féminin, tant au niveau national qu'international, dans le domaine de la diplomatie économique.

Section 1. Identification du projet

Cette section se concentre sur l'identification du projet visant à promouvoir le leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar. Elle définit les objectifs clés, les axes prioritaires et les actions envisagées pour répondre aux défis identifiés et créer un environnement favorable à l'émergence des femmes leaders. Cette étape essentielle pose les bases d'une intervention structurée et impactante en faveur de l'inclusion et de l'égalité des genres dans ce domaine stratégique.

Paragraphe 1. Contexte et justification du projet

Le leadership féminin, bien que de plus en plus valorisé à l'échelle mondiale, demeure une ressource inexploitée à Madagascar en matière de diplomatie économique. Cette situation engendre des conséquences profondes, non seulement pour l'égalité des genres, mais aussi pour le potentiel économique et le développement durable du pays. Ainsi, la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique est cruciale dans un contexte où les femmes ont historiquement été marginalisées dans les sphères de pouvoir et de prise de décision au sein de notre pays. Cependant, ces dernières années ont vu une reconnaissance croissante de l'importance de l'autonomisation des femmes à tous les niveaux de la société, y compris dans la diplomatie économique. Cette reconnaissance croissante découle de plusieurs facteurs, notamment l'engagement croissant des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des acteurs nationaux pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes : des programmes de

formation et de renforcement des capacités ont été mis en place pour préparer les femmes à occuper des postes de leadership dans divers secteurs, y compris la diplomatie économique. Un exemple concret de cette évolution est l'initiative du gouvernement malgache visant à accroître la représentation des femmes dans les fonctions diplomatiques clés. Des politiques de quota ou des objectifs de représentation équilibrée peuvent être adoptés pour garantir une participation accrue des femmes dans les négociations économiques internationales et les prises de décision stratégiques. Cette politique proactive vise à corriger les déséquilibres historiques et à utiliser pleinement le potentiel des talents féminins pour favoriser le développement économique du pays. Les initiatives visant à promouvoir le leadership féminin dans ce domaine comprennent généralement des programmes de formation spécialisés, des mentorats et des réseaux de soutien dédiés aux femmes aspirant à des rôles de leadership. Ces programmes visent à renforcer les compétences professionnelles des femmes, à accroître leur visibilité et leur influence au sein des cercles diplomatiques et économiques, ainsi qu'à créer des opportunités égales d'accès aux postes de décision clé.

Paragraphe 2. Élaboration des arbres des problèmes et des objectifs

L'élaboration d'un arbre des problèmes et d'un arbre des objectifs est une étape fondamentale dans l'analyse stratégique. L'arbre des problèmes (Figure 3) met en évidence une situation centrale problématique ; dans ce cas, la sous-représentation des femmes dans la diplomatie économique, ainsi que ses causes profondes et les effets qui en découlent. Les causes, souvent multiples (facteurs institutionnels, socioculturels, éducatifs, économiques), nourrissent la problématique de base, entraînant des répercussions directes et indirectes sur le développement du pays. En visualisant les liens entre les différentes causes et leurs effets, il devient plus aisé d'identifier les nœuds critiques à traiter en priorité.

L'arbre des objectifs (Figure 4) constitue le miroir positif de l'arbre des problèmes. À partir de la problématique centrale, il traduit chaque cause en objectif à atteindre et chaque effet négatif en résultat souhaité. Les objectifs s'organisent sous forme de moyens (actions concrètes à mettre en œuvre) et de fins (résultats visés à long terme), offrant ainsi une feuille de route claire. Cette représentation graphique aide à clarifier les priorités et à établir une logique d'intervention cohérente, de la prise de conscience des obstacles à la mise en place de solutions durables, en vue de favoriser un leadership féminin plus affirmé et inclusif dans la diplomatie économique à Madagascar.

1.2.1 Arbre des problèmes

Figure 3: Arbre des problèmes

Source : Auteur, Septembre 2024

1.2.2 Arbre des objectifs

Figure 4 : Arbre des objectifs

Section 2. Plan de mise en œuvre du projet

Cette section détaille le plan de mise en œuvre du projet visant à promouvoir le leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar. Elle précise les étapes clés, les ressources nécessaires, les parties prenantes impliquées, ainsi que le calendrier des actions prévues. Ce plan vise à assurer une exécution efficace et cohérente des initiatives proposées, tout en maximisant leur impact pour une transformation durable et inclusive.

Paragraphe 1. Cadre logique du projet

L'établissement d'un cadre logique permet de structurer l'ensemble des interventions prévues, en liant clairement les objectifs, les résultats attendus et les activités à mettre en œuvre. Cette démarche garantit une approche cohérente et mesurable, facilitant l'évaluation de l'impact du projet et l'ajustement de ses actions en fonction des réalités du terrain.

Tableau 2 : Matrice de cadre logique du projet

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES	SOURCES DE VÉRIFICATION	HYPOTHÈSES
OBJECTIF GÉNÉRAL: Augmenter la présence du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar	Pourcentage de femmes dans les postes de leadership en diplomatie économique d'ici un an	Rapports annuels des institutions gouvernementales et ONG	
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (OS)			
OS 1 : Améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités professionnelles	Nombre de femmes inscrites dans les programmes de diplomatie économique d'ici un an	Registres des établissements d'enseignement supérieur	Financement suffisant pour les bourses d'études
OS 2 : Réduire les barrières socioculturelles	Changement dans les attitudes et perceptions envers les femmes leaders d'ici un an	Sondages et études de perception	Soutien des leaders communautaires et des familles

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES	SOURCES DE VÉRIFICATION	HYPOTHÈSES
RÉSULTATS ATTENDUS (RA)			
RA 1 : Potentiel économique pleinement exploité	Contribution des femmes aux négociations économiques internationales au bout d'une année	Rapports d'activités des missions diplomatiques	Climat économique favorable et opportunités de négociations
RA 2 : Influence accrue de Madagascar dans les négociations économiques internationales	Nombre de femmes représentant Madagascar dans les forums économiques internationaux au cours d'une année	Comptes rendus et rapports des forums et conférences nationaux et internationaux	Acceptation internationale de la représentation féminine
RA 3 : Réduction des inégalités entre les sexes	Écart salarial nul entre hommes et femmes dans la diplomatie économique d'ici un an	Données salariales des institutions gouvernementales	Législation favorable à l'égalité des salaires
RA 4 : Représentation égale dans les décisions politiques et économiques	Proportion de femmes dans les comités décisionnels économiques travaillant pour une période d'une année	Registres des comités et organes décisionnels	Volonté politique de promouvoir l'inclusion
ACTIVITÉS (A)			
A1.1 Facilitation de l'accessibilité à l'éducation supérieure pour les femmes	Pourcentage des femmes ayant accès à l'éducation supérieure d'ici un an	Registres des établissements d'enseignement supérieur	Financement suffisant pour les bourses d'études
A1.2 Développement des programmes spécifiques en diplomatie économique pour les femmes	Nombre de programmes spécifiques en diplomatie économique conçus pour les femmes au bout d'une année	Documents développant les programmes	Capacité technique des concepteurs de programmes
A2.1 Lutte contre les stéréotypes de genre et les discriminations par le	Une politique nationale de l'approche genre conçue d'ici un an	Document de la politique nationale de l'approche genre	- Capacité technique des concepteurs de la

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES	SOURCES DE VÉRIFICATION	HYPOTHÈSES
biais de la conception d'une politique nationale de l'approche genre			politique nationale - Disponibilité de crédit
A2.2 Partage équitable des responsabilités domestiques par le biais des sensibilisations de la population	Nombre de sensibilisations effectuées	Rapport d'activités relatives aux sensibilisations	- Volonté politique des sociétés civiles - Stabilité politique - Disponibilité des ressources - Bonne volonté des femmes - Appui des hommes et des sociétés civiles

Source : Auteur, septembre 2024

Les indicateurs objectivement vérifiables définissent des critères précis pour mesurer l'avancement du projet, tandis que les sources de vérification assurent la fiabilité des données collectées. Les objectifs spécifiques, axés sur l'éducation et la transformation socioculturelle, visent à améliorer les opportunités professionnelles pour les femmes et à réduire les stéréotypes de genre. Les résultats attendus se traduisent par une contribution accrue des femmes aux négociations économiques, une réduction des écarts de genre et une meilleure représentation dans les instances décisionnelles. Par ailleurs, les hypothèses mettent en avant les conditions nécessaires à la réussite du projet, notamment la disponibilité des ressources, la stabilité politique et l'engagement des parties prenantes. Ce cadre logique constitue ainsi un outil de pilotage stratégique pour assurer la durabilité et l'efficacité des actions entreprises.

Paragraphe 2. Chronogramme de réalisation des activités et budgétisation du projet

La planification temporelle et financière des actions prévues est essentielle pour garantir une mise en œuvre efficace et une gestion optimale des ressources. En établissant un calendrier précis et en allouant un budget réaliste à chaque étape, le projet de promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique peut maximiser ses chances de succès et d'impact durable.

2.2.1 Chronogramme de réalisation des activités du projet

Le chronogramme suivant présente une planification détaillée des différentes activités liées à la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique, réparties sur une période de 12 mois (M1 à M12). Les actions sont organisées en deux axes stratégiques et décomposées en sous-activités avec des jalons clairs, assurant une progression structurée et mesurable.

Axe 1 : Renforcement de la formation et de l'éducation

- **A1.1 Facilitation de l'accessibilité des femmes à l'éducation supérieure**
Cette activité comprend plusieurs étapes, allant de la sélection des candidates (M1-M2) à l'octroi des bourses d'études (M3), suivi d'un accompagnement académique et d'une évaluation régulière (M4-M12). Ces actions visent à renforcer les compétences nécessaires à l'intégration des femmes dans des postes à responsabilités.
- **A1.2 Développement de programmes spécifiques en diplomatie économique**
Cette activité s'articule autour de l'appel à manifestation d'intérêt pour la sélection de consultants (M1-M2), suivi d'une phase de consultation et de validation du programme (M3-M4). Le déploiement s'effectue de M5 à M9, avec une évaluation finale entre M10 et M12. Ces programmes offriront aux femmes des outils et connaissances essentiels pour évoluer dans le domaine stratégique de la diplomatie économique.

Axe 2 : Transformation socioculturelle

- **A2.1 Conception d'une politique nationale d'approche genre**
Cette activité prévoit l'élaboration de la politique à travers des consultations (M1-M3), suivie de sa mise en œuvre (M4-M7). Une évaluation de son impact est planifiée sur les derniers mois du projet (M9-M12). Cette politique vise à combattre les stéréotypes de genre et les discriminations qui limitent l'accès des femmes aux postes de pouvoir.
- **A2.2 Sensibilisation au partage équitable des responsabilités domestiques**
La conception des supports de sensibilisation se déroule au début du projet (M1-M2), tandis que la diffusion des campagnes et les actions de sensibilisation sont organisées de M3 à M7. Un suivi et des ajustements sont effectués entre M8 et M12 pour garantir l'impact durable des initiatives. Ces actions sont essentielles pour réduire les contraintes sociales freinant la participation des femmes à la sphère économique et diplomatique.

Mise en œuvre progressive et structurée

La répartition des activités tout au long de l'année permet d'assurer une mise en œuvre cohérente, en garantissant des périodes d'exécution adaptées aux objectifs de chaque action. Les jalons intermédiaires facilitent le suivi des progrès et l'ajustement des stratégies en fonction des résultats. Ce chronogramme offre ainsi une vision claire pour coordonner les efforts et mobiliser les acteurs concernés.

En somme, ce chronogramme constitue un outil de pilotage stratégique, permettant une approche structurée et progressive pour atteindre les objectifs du projet. Il garantit la consolidation des acquis, la participation active des parties prenantes et une adaptation continue aux réalités du terrain, en faveur d'un leadership féminin renforcé dans la diplomatie économique.

Tableau 3 : Chronogramme de réalisation du projet

ACTIVITÉS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
A1.1 Facilitation de l'accessibilité à l'éducation												
SA1.1.1 Sélection des candidates	•	•										
SA1.1.2 Octroi des bourses			•									
SA1.1.3 Suivi et évaluation				•	•	•	•	•	•	•	•	•
A1.2 Développement des programmes spécifiques												
SA1.2.1 Appel à manifestation d'intérêt	•	•										
SA1.2.2 Consultation et validation			•	•								
SA1.2.3 Déploiement du programme					•	•	•	•				
SA1.2.4 Évaluation									•	•		
A2.1 Lutte contre les stéréotypes												
SA2.1.1 Conception d'une politique d'approche genre	•	•	•									
SA2.1.2 Mise en œuvre de la politique				•	•	•	•					
SA2.1.3 Évaluation de l'impact									•	•		
A2.2 Sensibilisation sur les responsabilités domestiques												
SA2.2.1 Conception des supports	•	•										
SA2.2.2 Diffusion et sensibilisation			•	•	•	•	•					
SA2.2.3 Suivi et ajustement							•	•	•	•		

Source : Auteur, septembre 2024

M : Mois

2.2.2. Budgétisation du projet

La budgétisation permet de planifier et de rationaliser l'emploi des ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet, garantissant une cohérence entre les activités prévues et les moyens disponibles. Elle offre également une visibilité sur les coûts, facilitant ainsi le suivi, la transparence et la responsabilité financière.

Cette budgétisation est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 4 : Budgétisation du projet

ACTIVITÉS	SOUS-ACTIVITÉS	RESSOURCES	MONTANT (en Ariary)
A1.1 Facilitation de l'accessibilité à l'éducation supérieure pour les femmes	SA1.1.1 Sélection des femmes candidates à l'éducation supérieure	Subvention d'organisations internationales (ONU Femmes, Banque mondiale), budget national	1 000 000
	SA1.1.2 Octroi de bourses d'études aux femmes candidates (10) sélectionnées	Subvention d'organisations internationales, appui de donateurs privés, budget des universités partenaires	200 000 000
A1.2 Développement des programmes spécifiques en diplomatie économique pour les femmes	SA1.2.1 Appel à Manifestation d'Intérêt pour la recherche d'un consultant	Fonds publics, partenariat avec institutions spécialisées	7 500 000
	SA1.2.2 Organisation d'un atelier de consultation (50 participants pendant 3 jours)	Financement par organisations internationales (PNUD, UE), co-financement privé	8 775 000
A2.1 Lutte contre les stéréotypes de genre et les discriminations par une politique nationale d'approche genre	SA1.2.1 Appel à Manifestation d'Intérêt pour la recherche d'un consultant	Subventions d'organismes de coopération internationale (UNESCO, agences bilatérales)	7 500 000
	SA1.2.2 Organisation d'un atelier de consultation (50	Budget d'institutions partenaires, contribution du secteur privé	8 775 000

ACTIVITÉS	SOUS-ACTIVITÉS	RESSOURCES	MONTANT (en Ariary)
	participants pendant 3 jours)		
A2.2 Partage équitable des responsabilités domestiques par des sensibilisations	SA 2.2.1 Conception des supports de sensibilisation	Sponsoring de médias locaux, fonds de sensibilisation nationaux	3 000 000
	SA 2.2.2 Sensibilisation proprement dite (spots publicitaires, point de presse)	Appui d'ONG locales et d'entreprises partenaires	2 200 000
TOTAL		Recettes attendues : subventions internationales, fonds publics, contributions privées	238 750 000

Source : Auteur, septembre 2024

Pour assurer une mise en œuvre concrète et cohérente du projet, il est nécessaire de bien articuler les responsabilités, de mobiliser les partenaires stratégiques et de garantir une utilisation optimale des ressources financières, telles que présentées dans le tableau des activités et ressources. Le pilotage peut être confié au Ministère des Affaires Étrangères, en collaboration avec le ministère en charge de la Promotion du Genre. Une équipe de gestion composée de spécialistes en diplomatie économique, en égalité de genre, en éducation et en suivi-évaluation, assurera la coordination efficace du projet.

Sur le plan institutionnel, les partenariats avec les ministères (Éducation, Commerce, Finances), les universités, les centres de formation et les organismes de recherche spécialisés sont cruciaux. La coopération avec des organisations internationales telles que l'ONU Femmes, le PNUD, la Banque mondiale, la BAD ou l'Union Européenne, ainsi que le secteur privé (chambres de commerce, associations professionnelles) et la société civile (ONG, fondations), apportera un soutien financier, technique et méthodologique. Des données fiables, issues des rapports d'institutions telles que la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNESCO et l'INSTAT, renforceront la prise de décision, le suivi des progrès et l'évaluation de l'impact.

Le budget total de 238 750 000 Ariary est réparti de manière stratégique pour atteindre les objectifs du projet. L'allocation principale de 200 000 000 Ariary pour les

bourses d'études à dix femmes représente un investissement clé pour développer leurs compétences et leur accès à des postes décisionnels. Les prestations de consultants, prévues à 7 500 000 Ariary, et l'organisation d'ateliers à hauteur de 8 775 000 Ariary soutiennent l'élaboration de politiques nationales inclusives et les consultations professionnelles nécessaires. De plus, les activités de sensibilisation, financées par 3 000 000 Ariary pour la conception de supports et 2 200 000 Ariary pour la diffusion de campagnes, visent à déconstruire les stéréotypes de genre et à promouvoir un partage équitable des responsabilités domestiques.

La mise en œuvre s'appuiera sur un plan d'action détaillé, un calendrier opérationnel précis et un système de suivi-évaluation rigoureux. L'évaluation régulière des progrès, l'identification des obstacles et l'ajustement des stratégies garantiront la transparence et l'adhésion de toutes les parties prenantes. Les résultats escomptés incluent la constitution d'un vivier de femmes qualifiées en diplomatie économique, la mise en place de politiques plus inclusives et une sensibilisation accrue de la société civile. Cette démarche favorisera une diplomatie économique plus compétitive, équitable et résiliente, contribuant ainsi à une croissance durable pour Madagascar en valorisant pleinement le potentiel des femmes dans les sphères décisionnelles.

Ce chapitre a détaillé un projet de promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar, en s'appuyant sur les analyses et recommandations précédentes. Les objectifs du projet visent à renforcer la présence des femmes dans les postes de décision à travers des actions concrètes telles que le développement de programmes de formation spécialisés, l'octroi de bourses d'études, l'organisation d'ateliers et la mise en place de politiques inclusives. Un cadre logique a été défini, associant objectifs, résultats attendus et activités, avec un plan de mise en œuvre structuré incluant un chronogramme et une budgétisation. Les parties prenantes, telles que les institutions publiques, les organisations internationales et la société civile, joueront un rôle crucial dans la réalisation de ce projet. Cette approche intégrée devrait permettre d'améliorer la représentation des femmes dans la diplomatie économique, tout en contribuant à un développement économique plus inclusif et équitable pour Madagascar. Ces actions ouvrent la voie à un changement durable visant à déconstruire les stéréotypes et à valoriser pleinement le potentiel des femmes dans les sphères décisionnelles.

CONCLUSION

Pour conclure, Madagascar poursuit une trajectoire ambitieuse vers un développement économique renforcé et une intégration plus profonde dans le paysage international. Au centre de cette dynamique, la promotion du leadership féminin en diplomatie économique se profile non seulement comme un impératif stratégique mais aussi comme un catalyseur essentiel pour favoriser un développement inclusif et durable. Cette initiative dépasse le simple cadre de l'équité de genre pour s'étendre à des considérations plus larges d'efficacité économique, d'innovation institutionnelle, et de repositionnement géopolitique. L'intégration des femmes dans les processus décisionnels de la diplomatie économique représente une opportunité précieuse de transformation pour Madagascar.

En effet, la sous-représentation persistante des femmes dans les sphères de pouvoir, malgré leurs compétences et leur potentiel avéré, constitue un frein à l'exploitation optimale des ressources économiques du pays. De plus, cette situation limite les efforts pour établir une véritable égalité des genres et un développement durable. Les défis, notamment d'ordre culturel, institutionnel et éducatif, créent des barrières systémiques qui empêchent une pleine participation féminine. Cependant, ces obstacles peuvent être surmontés par des politiques spécifiques, axées sur l'inclusivité et l'égalité des chances. En adoptant une telle approche, Madagascar pourra maximiser son potentiel et renforcer sa position dans les négociations économiques internationales.

Les recommandations proposées dans cette étude ne visent pas simplement à améliorer la participation féminine, mais à mettre en place des changements structurels dans les institutions économiques et diplomatiques du pays. Il est essentiel de créer un environnement où les femmes peuvent non seulement accéder aux postes de leadership mais aussi influencer directement les politiques économiques internationales. Pour y parvenir, la mobilisation de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient issus du secteur public, privé ou de la société civile, est cruciale. Il est tout aussi important d'encourager la mise en place de programmes de mentorat, des initiatives de formation et de soutien qui favoriseront l'épanouissement des femmes dans ce domaine clé.

Sur la scène internationale, l'implication accrue des femmes dans la diplomatie économique enrichit non seulement les perspectives au sein des négociations mais contribue aussi à des solutions novatrices. Des études démontrent que la diversité dans les équipes dirigeantes est un facteur déterminant de performance accrue et d'une plus grande résilience

face aux défis mondiaux. En particulier, la présence des femmes dans les instances décisionnelles permet d'instaurer une dynamique plus équilibrée dans les discussions internationales, notamment dans la promotion des investissements, l'attraction des partenariats économiques, et la gestion des relations commerciales.

Promouvoir le leadership féminin en diplomatie économique est une démarche qui s'inscrit dans une vision de long terme. En effet, Madagascar se doit de capitaliser sur l'ensemble de ses ressources humaines pour faire face aux défis économiques et sociaux qui se présentent. Les femmes, en accédant à des postes de leadership, jouent un rôle de vecteur de changement, apportant des approches différentes, souvent plus inclusives et durables. Cette richesse humaine, qu'elle soit masculine ou féminine, est indispensable pour assurer une croissance équilibrée et résiliente.

Par conséquent, Madagascar se trouve à un tournant décisif de son histoire. L'adoption de mesures favorisant le leadership féminin en diplomatie économique ne doit plus être vue comme une option, mais comme une nécessité pour garantir un développement harmonieux et durable. En renforçant la présence des femmes dans ce secteur stratégique, Madagascar pourra non seulement renforcer son influence à l'international, mais aussi s'assurer que son développement économique repose sur des bases inclusives, solides et équitables. Ce changement structurel est indispensable pour relever les défis du 21^e siècle et positionner Madagascar comme un acteur majeur des relations économiques internationales.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages Généraux :

1. Bourdieu, P. (2001). La domination masculine. Paris: Éditions du Seuil.
2. Eric Bugaff, Le pouvoir dans les relations économiques internationales.
3. Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
4. Duflo, E. (2012). Women Empowerment and Economic Development. Journal of Economic Literature, 50(4), 1051-1079.
5. Isabelle Fortier, Les femmes et le leadership.
6. Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.
Marilyn Loden, Feminine leadership, or, how to succeed in business without boys.
7. Northouse, P. G. (2018). Leadership: Theory and Practice. Thousand Oaks: Sage Publications.

Mémoires et Thèses :

1. Rakotomalala, L. (2015). L'impact du leadership féminin sur le développement économique à Madagascar. Mémoire de Master, Université d'Antananarivo.
2. Rasoanaivo, A. (2018). Les barrières à la participation des femmes dans la diplomatie à Madagascar. Thèse de Doctorat, Université de Toamasina.
3. Randriamanana, V. (2020). La diplomatie économique comme levier de croissance à Madagascar. Mémoire de Master, Université de Fianarantsoa.

Textes Législatifs en Vigueur :

1. Constitution de la République de Madagascar (2010).
2. Loi n° 2015-039 portant sur la promotion de l'égalité de genre en politique.
3. Loi n° 2018-011 sur la promotion des droits économiques des femmes.
4. Décret n° 2016-019 relatif à la protection des droits des femmes et des enfants.

Webographie :

1. Banque Mondiale (2023). Madagascar Overview: Development news, research, data. World Bank
2. UNICEF (2023). Madagascar (MDG) - Demographics, Health & Infant Mortality. UNICEF DATA
3. ONU Femmes (2023). Empowering Women in Madagascar. ONU Femmes
4. INSTAT Madagascar (2023). Institut National de la Statistique. INSTAT
5. https://polesports.hec.ca/wpcontent/uploads/2022/02/RapportRecherche_LeadershipFeminin_PoleSports.pdf
6. <https://www.simundia.com/blog/le-leadership-au-feminin>
7. <https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/politique-etrangere/expansion-economique/11-diplomatie-economique>
8. <https://www.cairn.info/revue-rimhe-2012-4-page-57.htm>
9. <https://www.novethic.fr/lexique/detail/plafond-de-verre.html>
10. <https://drh.ma/quest-ce-que-la-theorie-du-leadership-transformationnel/>
11. <https://www.atlassian.com/fr/software/confluence/templates/roles-and-responsibilities>
12. <https://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-70.htm>
13. <https://www.grandirailleurs.org/madagascar-etat-des-lieux-de-la-situation-politique-sociale-et-economique-2024/>
14. <https://malagasynews.com/info-brevs/plus-de-90-de-la-faune-et-de-la-flore-de-madagascar-sont-endemiques-soit-14-000-especes-en-plante/>
15. <https://donnees.banquemondiale.org/country>
16. <https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/06/19/supporting-economic-transformation-for-inclusive-growth-in-madagascar>
17. https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/trade_fr
18. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092023095625085/pdf/P1756580c689b809d0b9550dc14630f8ee6.pdf>

ANNEXES

1. ANNEXE 1. Questionnaire et grille d'entretien :

Questionnaire sur la Promotion du Leadership Féminin dans la Diplomatie Économique de Madagascar :

Informations Générales :

1. Quel est votre sexe ?

Homme

Femme

2. Quel est votre âge ?

Moins de 18 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

3. Quelle est votre Région de résidence à Madagascar ?

Expérience Professionnelle :

4. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine de la diplomatie économique ?

5. Quel est votre poste actuel dans le domaine de la diplomatie économique ?

Perceptions sur le Leadership Féminin :

6. Dans votre opinion, quel est l'état actuel de la représentation des femmes aux postes de leadership en diplomatie économique à Madagascar ?

7. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels font face les femmes dans la diplomatie économique à Madagascar ?

Stéréotypes et Obstacles :

8. Comment les stéréotypes de genre influencent-ils la participation des femmes aux postes de leadership en diplomatie économique ?

9. Quels sont les principaux obstacles institutionnels qui limitent la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar ?

Initiatives et Stratégies :

10. Existe-t-il des initiatives ou des programmes spécifiques visant à promouvoir le leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar ? Si oui, pourriez-vous les décrire brièvement ?

11. Quelles stratégies pourraient être efficacement mises en œuvre pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision en diplomatie économique à Madagascar ?

Impact et Perspectives :

12. Quel serait, selon vous, l'impact d'une meilleure représentation des femmes dans la diplomatie économique sur le développement économique de Madagascar ?

13. Comment les hommes peuvent-ils contribuer à promouvoir le leadership féminin en diplomatie économique ?

Conclusion :

14. Quels sont vos espoirs et vos attentes pour l'avenir du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar ?

Remarques finales :

15. Avez-vous d'autres commentaires ou suggestions concernant la promotion du leadership féminin dans la diplomatie économique de Madagascar ?

Grille d'Entretien sur la Promotion du Leadership Féminin dans la Diplomatie Économique à Madagascar :

Informations Générales :

Nom du répondant :

Poste occupé :

Organisation ou institution :

Date de l'entretien :

Introduction :

1. Pouvez-vous décrire votre rôle actuel et votre expérience dans le domaine de la diplomatie économique à Madagascar ?

Section 1 : Défis et Obstacles

2. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels font face les femmes dans la diplomatie économique à Madagascar ?

3. Comment les stéréotypes de genre influencent-ils la participation des femmes aux postes de leadership en diplomatie économique ?

4. Quels sont les obstacles institutionnels qui limitent la promotion du leadership féminin dans ce domaine ?

Section 2 : Stratégies et Initiatives

5. Existe-t-il des initiatives ou des programmes spécifiques visant à promouvoir le leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar ?

6. Quelles stratégies pourraient être mises en œuvre pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision en diplomatie économique ?

7. Comment l'éducation et la formation pourraient-elles être améliorées pour mieux préparer les femmes aux rôles de leadership dans ce domaine ?

Section 3 : Impact et Perspectives

8. Quel serait, selon vous, l'impact d'une meilleure représentation des femmes dans la diplomatie économique sur le développement économique de Madagascar ?
9. Comment les hommes peuvent-ils être des alliés dans la promotion du leadership féminin en diplomatie économique ?

Conclusion :

10. Quels sont vos espoirs et vos attentes pour l'avenir du leadership féminin dans la diplomatie économique à Madagascar ?

Remarques finales :

Avez-vous d'autres commentaires ou points à partager concernant ce sujet ?

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	III
LISTE DES TABLEAUX.....	IV
LISTE DES FIGURES	V
GLOSSAIRE	VI
LISTE DES ABREVIATIONS.....	VII
SOMMAIRE.....	VIII
RESUME	IX
ABSTRACT	X
INTRODUCTION.....	1
PARTIE I. DESCRIPTION DU CADRE ET ANALYSE PRELIMINAIRE	4
CHAPITRE 1. CADRE CONCEPTUEL, THEORIQUE ET HISTORIQUE DU LEADERSHIP FEMININ	5
Section 1. Cadre conceptuel et théorique	5
Paragraphe 1. Définitions des concepts clés : leadership féminin, diplomatie économique	5
1.1.1 Leadership féminin.....	5
1.1.2 Diplomatie économique	6
1.1.2.1 Promotion du commerce international	7
1.1.2.2 Attractivité des investissements	7
1.1.2.3 Diplomatie financière	7
1.1.2.4 Protection des intérêts économiques nationaux	7
1.1.2.5 Diplomatie sectorielle	8
Paragraphe 2. Théories et modèles pertinents pour l'étude.....	8
1.2.1 Théories de la socialisation organisationnelle, du leadership transformationnel et de l'intersectionnalité.....	8
1.2.1.1 Théorie de la socialisation organisationnelle	8
1.2.1.2 Théorie du leadership transformationnel.....	9
1.2.1.3 Théorie de l'intersectionnalité	10
1.2.2 Modèles du plafond de verre et des rôles multiples	11
1.2.2.1 Modèle du plafond de verre	11
1.2.2.2 Modèle des rôles multiples.....	12
Section 2. Historiques du leadership féminin et de la diplomatie économique	13
Paragraphe 1. Études et publications existantes sur le leadership féminin	13
2.1.1 Évolution du leadership.....	13
2.1.2 Influence du genre sur le leadership.....	15
Paragraphe 2. Études et publications sur la diplomatie économique	17
2.2.1 Théories sur la diplomatie économique	17

2.2.1.1	Théorie du Pouvoir Économique.....	18
2.2.1.2	Théorie de l'Interdépendance Économique	19
2.2.2	Cas d'étude.....	20
2.2.2.1	Initiative Belt and Road (Chine)	20
2.2.2.2	Politiques commerciales de l'Union Européenne	21
CHAPITRE 2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET PLACE DES FEMMES DANS L'ECONOMIE DE MADAGASCAR.....		23
Section 1. Contexte socioéconomique de Madagascar et rôles de la diplomatie économique		23
Paragraphe 1. Situation économique et sociale actuelle de Madagascar		23
1.1.1	Croissance économique.....	23
1.1.2	Pauvreté et inégalités.....	24
1.1.3	Infrastructures et services de base.....	25
1.1.4	Sécurité alimentaire et agriculture.....	26
1.1.5	Environnement et développement durable.....	27
1.1.6	Gouvernance et stabilité politique.....	29
Paragraphe 2. Rôles de la diplomatie économique		30
1.2.1	Promotion des investissements étrangers.....	30
1.2.2	Accords commerciaux et partenariats	30
1.2.3	Promotion des exportations.....	31
1.2.4	Soutien aux PME et aux entrepreneurs	32
1.2.5	Développement des infrastructures	33
1.2.6	Gestion des crises économiques.....	34
Section 2. Place des femmes dans l'économie		35
Paragraphe 1. Situation socio-économique des femmes dans le monde.....		35
Paragraphe 2. Place des femmes dans l'économie de Madagascar.....		36
PARTIE II. ANALYSE-DIAGNOSTIC DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE		39
CHAPITRE 1. DIAGNOSTIC INTERNE DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE		40
Section 1. Forces du leadership féminin dans la diplomatie économique		40
Paragraphe 1. Effectif élevé des femmes par rapport aux hommes		40
1.1.1	Une représentation croissante dans les postes intermédiaires.....	41
1.1.2	Une Potentiel de progression et expérience accumulée	41
Paragraphe 2. Capacité d'adaptation et innovation des femmes dans la diplomatie économique		42
2.1.1	Innovation et approche collaborative	43
2.1.2	Résilience face aux défis institutionnels	43
Section 2. Faiblesses du leadership.....		44
Paragraphe 1. Barrières éducatives et professionnelles		44

2.1.1 Barrières éducatives	44
2.1.1.1 Accès limité à l'éducation supérieure des femmes.....	45
Figure 1 Barrières qui empêchent l'accès des filles à la scolarisation à Madagascar..	45
2.1.1.2 Education de base limitée et disparité de genre	46
2.1.1.3 Impacts scolaires négatifs des facteurs socio-économiques familiaux	47
2.1.2 Manque de programmes spécifiques en diplomatie économique pour les femmes	48
2.1.2.1 Normes socio-culturelles limitatives en matière professionnelle.....	48
2.1.2.2 Manque de sensibilisation et de soutien institutionnel.....	49
2.1.2.3 Obstacles structurelles et économiques.....	50
2.1.3 Conséquences sur les opportunités de carrière.....	50
Paragraphe 2. Barrières culturelles et sociales	52
2.2.1 Stéréotypes de genre et de discrimination.....	52
Figure 2: Défis structurels affectant les résultats en matière de genre à Madagascar..	53
2.2.1.1 Stéréotypes de genre.....	54
2.2.1.2 Discrimination institutionnelle.....	54
2.2.1.3 Accès limité aux réseaux et aux opportunités	54
2.2.1.4 Pressions sociales et familiales	54
2.2.2 Charge disproportionnée des responsabilités domestiques	55
2.2.2.1 Normes culturelles et attentes sociales.....	55
2.2.2.2 Impact sur la disponibilité et la mobilité professionnelles.....	55
2.2.2.3 Barrières à l'avancement professionnel.....	56
2.2.2.4 Effets sur la santé et le bien-être	56
2.2.3 Assignation de rôles traditionnels	56
2.2.3.1 Stéréotypes de genre.....	57
2.2.3.2 Accès limité aux réseaux professionnels.....	57
2.2.3.3 Impact sur l'ambition et l'auto-perception	57
CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC EXTERNES ET CONSEQUENCES DE LA SOUS-REPRESENTATION DES FEMMES	59
Section 1. Diagnostic externe	59
Paragraphe 1. Opportunités par l'identification des potentiels économiques non exploités	59
1.1.1 Diversité de perspectives.....	60
1.1.2 Renforcement de l'accessibilité	60
1.1.3 Stimulation de la croissance économique	60
1.1.4 Image internationale et attractivité des investissements	60
1.1.5 Leadership et empowerment	61
Paragraphe 2. Menaces ou Risques par la moindre influence de Madagascar dans les négociations économiques internationales	61
1.2.1 Taille économique et poids politique limités.....	61
1.2.2 Faible représentation dans les institutions internationales :	62
1.2.3 Dépendance économique et vulnérabilité	63
1.2.4 Manque de capacités diplomatiques.....	64

Section 2. Conséquences socio-économiques et politiques	64
Paragraphe 1. Conséquences économiques par l'inégalités persistantes entre les sexes	65
La persistance de l'inégalité entre les sexes dans la diplomatie économique a des effets dommageables sur la croissance et la compétitivité du pays. En cantonnant les femmes à des rôles secondaires, Madagascar se prive de compétences, de perspectives et de contributions essentielles à la définition de sa stratégie économique.	65
2.1.1 Sous-représentation dans les postes de direction	65
2.1.2 Participation limitée aux négociations commerciales internationales.....	65
2.1.3 Barrières culturelles et sociales	66
2.1.4 Manque de soutien institutionnel et de réseautage.....	66
Paragraphe 2. Conséquences socio-politique par la représentation inégale dans les décisions politiques et économiques	66
2.2.1 Sous-représentation des femmes dans les décisions politiques.....	67
2.2.2 Impact sur la gouvernance politique	67
2.2.3 Sous-représentation des femmes dans les décisions économiques	68
2.2.4 Conséquences pour le développement économique.....	69
2.2.5 Autres facteurs problématiques	69
2.2.5.1 Facteurs institutionnels :.....	69
2.2.5.2 Facteurs éducatifs.....	70
2.2.5.3 Facteurs culturels et sociaux	70
PARTIE III. PERSPECTIVES D'EVOLUTION ET PROJET DE PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE	72
CHAPITRE 1. PERSPECTIVES D'EVOLUTION	73
Section 1. Suggestions	73
Paragraphe 1. Propositions pour améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités professionnelles pour les femmes	73
Paragraphe 2. Stratégies pour réduire les barrières culturelles et sociales.....	74
Section 2. Actions spécifiques pour renforcer le leadership féminin en diplomatie économique	75
Paragraphe 1. Utilisation de styles de leadership adaptatif sur la Diplomatie Économique.....	76
Paragraphe 2. Application de modèles inspiratifs sur la Société Malgache.....	76
CHAPITRE 2. PROJET DE PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ DANS LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE	78
Section 1. Identification du projet.....	78
Paragraphe 1. Contexte et justification du projet.....	78
Paragraphe 2. Élaboration des arbres des problèmes et des objectifs	79
1.2.1 Arbre des problèmes.....	80
Figure 3: Arbre des problèmes	80

1.2.2 Arbre des objectifs.....	81
Figure 4 : Arbre des objectifs	81
Section 2. Plan de mise en œuvre du projet	82
Paragraphe 1. Cadre logique du projet	82
Tableau 2 : Matrice de cadre logique du projet.....	82
Paragraphe 2. Chronogramme de réalisation des activités et budgétisation du projet.	85
2.2.1 Chronogramme de réalisation des activités du projet	85
Axe 1 : Renforcement de la formation et de l'éducation	85
Axe 2 : Transformation socioculturelle.....	86
Mise en œuvre progressive et structurée	86
2.2.2. Budgétisation du projet	88
Tableau 4 : Budgétisation du projet.....	88
CONCLUSION	91
BIBLIOGRAPHIE.....	XII
Webographie :.....	XIII
ANNEXES.....	XIV
1. ANNEXE 1. Questionnaire et grille d'entretien :	XIV
Questionnaire sur la Promotion du Leadership Féminin dans la Diplomatie Économique de Madagascar	XIV
TABLE DES MATIERES.....	XVIII